

Mémoire de recherche M2

Auteurs :

Harold MARCOT

Souigna NACHAMPASSAK

Promotion : M2I-2012

Spécialité M2 : IJV

Directeur de mémoire :

Thomas GAUDY

Sujet : **L'addiction aux jeux vidéo**

Les mécanismes ludiques permettant de combattre les pratiques de jeu excessives. Solutions aux designs addictifs et aux besoins rapportés.

Source : http://www.hanotika-nea.gr/website/pages_img/extra_67844_2.jpg

Table des matières

Introduction.....	4
Définition du sujet	5
I. Résumé du sujet	5
II. Définition du sujet	5
III. Le concept d'addiction appliqué aux jeux vidéo	5
1. Les facteurs permettant d'envisager un phénomène d'addiction aux jeux	5
2. Les conséquences du développement du marché des jeux	6
IV. Aides actuelles contre les addictions aux jeux vidéo.....	6
2. Les centres de désintoxication.....	7
V. Problématique.....	7
VI. Méthodes de recherche.....	7
Analyse de l'existant	8
I. Les jeux	8
1. Introduction aux jeux vidéo	8
2. Evolution du jeu vidéo	9
3. Les types de jeu.....	13
4. Marché du jeu vidéo	14
5. Exemple de jeux addictifs	18
Mécanismes d'addiction	22
I. Les jeux en lignes dans des univers persistants.....	22
II. L'ajout d'amis dans un jeu.....	22
III. La création et l'entretien de liens sociaux au travers du jeu	23
IV. La compétition entre joueurs	24
V. La capacité à faire abstraction du monde réel et des problèmes associés	24
VI. La représentation subjective	24
VII. L'amélioration des capacités du joueur.....	25
VIII. L'amélioration des capacités du personnage	27
IX. Les systèmes d'accumulation d'objets de pouvoirs.....	27
X. L'incitation à la planification de session de jeux fréquentes.....	28
XI. Le scénario.....	29
XII. L'absence de fin de certains jeux.....	29
XIII. Les mécanismes de récompenses intégrés au cœur du jeu	30

XIV. Les mécanismes de récompenses surajoutés au jeu.....	30
Mécanismes de lutte contre les comportements de jeu excessif	31
I. Les raisons et symptômes de l'addiction	31
II. La responsabilité des éditeurs.....	33
III. Prise en charge	34
IV. Prévention	35
Améliorations.....	36
I. Améliorations possibles	36
1. L'évolution du jeu différente selon le temps de jeu ?	36
2. Modifier les classements en fonction de la durée d'une session	37
3. Altérer les capacités d'un personnage, et ce de manière drastique	39
4. L'aspect social, responsable ou non ?.....	40
5. Agir dans le domaine médical et gouvernemental.....	41
6. Un environnement local plutôt que national	42
7. Les jeux vidéo, sport ou addiction ?.....	43
8. Le système de chapitre, un moyen de lutte efficace ?	43
II. Améliorations souhaitables	44
1. D'un point de vue extérieur à l'industrie	45
2. Qu'en pense l'industrie ?	47
Annexes	50
I. Interview	50
II. Les critères diagnostiques du jeu pathologique du DSM-IV.....	51
Webographie	52

Introduction

Les jeux vidéo prennent une part de plus en plus importante dans les occupations d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Bien que ces derniers soient un moyen efficace pour se divertir, un abus peut entraîner des conséquences dangereuses mentalement et physiquement. Le phénomène d'addiction aux jeux vidéo serait encore relativement nouveau, mais plus le temps passe et plus il semblerait prendre de l'ampleur.

Cette étude a pour but de faire un point sur l'état actuel du traitement de l'addiction, et d'essayer de comprendre les raisons de l'addiction. Elle proposera ensuite des solutions à mettre en place pour lutter plus efficacement contre.

Nous réaliserons pour cela une brève analyse de l'existant, où nous ferons un bref historique sur les jeux vidéo. C'est également dans cette partie que nous analyserons ce qui crée une situation d'addiction, et comment cela s'applique aux jeux vidéo et médias virtuels en général.

Ensuite, nous analyserons les différents mécanismes addictifs que l'on retrouve dans les jeux vidéo, en essayant d'expliquer pourquoi ils sont addictifs.

La troisième partie de cette étude se chargera de faire un point sur le traitement actuel de l'addiction aux jeux vidéo. Pour cela, nous verrons tout d'abord quels sont les différents symptômes propres à cette forme d'addiction. Ensuite, nous analyserons le point de vue des éditeurs et développeurs de ces jeux, afin de comprendre plus tard quels sont les changements qui seront acceptables pour eux. Enfin, nous décrirons comment s'effectue la prise en charge actuellement, et où en est la prévention.

La dernière partie de cette étude est la plus importante, car elle présentera d'éventuelles idées de mécanismes et solutions à intégrer ou à mettre en place afin de limiter ce phénomène. Nous ferons dans un premier temps un listing des solutions imaginables, qu'elles soient au final applicables ou non réellement. Puis nous étudierons quelles solutions il serait réaliste de mettre en place et comment il serait possible d'effectuer cela efficacement.

Définition du sujet

I. Résumé du sujet

De nombreux jeux peuvent être à la fois réussis et nocifs pour leurs utilisateurs s'ils sont employés de façon excessive. Après une analyse d'exemples de jeux parmi les plus chronophages, il s'agira de dresser un catalogue de mécanismes ludiques permettant de prévenir les comportements de jeux excessifs.

II. Définition du sujet

Le mot addiction vient du terme latin "ad dicere" ou "ad dictus" qui signifie « dit à ». Sous l'Empire Romain et au Moyen Âge, ce terme juridique était utilisé pour signifier qu'une personne endettée insolvable était mise à disposition forcée, en esclavage, de son créancier. Le terme a ensuite évolué dans la langue anglaise pour signifier « être voué à » ou « s'adonner à ». Il convient parfaitement à la situation car l'individu dépendant du jeu vidéo est en quelque sorte esclave de sa console ou de son ordinateur. Il est en effet comme entravé, car il ne peut s'empêcher de passer du temps devant son jeu le coupant de tout contact avec le monde extérieur.

On définit l'addiction comme étant un comportement qui repose sur une envie répétée et irrépressible malgré les efforts qu'on l'on fait pour s'y soustraire. Les problèmes qui en découlent peuvent être d'ordre physique, psychologique, relationnel, familial et social.¹

III. Le concept d'addiction appliqué aux jeux vidéo

1. Les facteurs permettant d'envisager un phénomène d'addiction aux jeux

Selon Bertrand Seys², on constate deux facteurs majeurs pour détecter une addiction aux jeux vidéo :

- Le premier facteur est le temps passé à jouer. Un temps de jeu excessif serait caractéristique d'une personne qui développe une dépendance.

¹ http://198.64.250.26/articles/Online_Gaming_Addiction.pdf

² <http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-2-page-117.htm>

- Le deuxième facteur concerne les répercussions sur la vie quotidienne (physique, psychologique, relationnel, familial, social). Ce deuxième facteur permet de diagnostiquer un usage pathologique.

- Le jeu peut devenir un moyen de fuir sa vie ou un puissant substitut

- Une addiction peut être positive si elle n'apporte pas de conséquences négatives sur la vie du sujet ou de son entourage. Elle peut même être bénéfique.

- Une véritable communication ne peut se faire par internet car "le monde virtuel déforme la perception que nous avons des autres et que les autres ont de nous", dans le sens où ne nous montrons que ce que nous voulons montrer.

- Les jeux vidéo offrent de fortes récompenses psychologiques qui vont participer à l'émergence d'un comportement addictif.

2. Les conséquences du développement du marché des jeux

Depuis l'apparition des consoles de salon, les jeux vidéo sont entrés dans la plupart des ménages et ont pu se faire connaître d'un large public. En démarrant avec des jeux simples tels que Space Invaders, l'avancée constante de la technologie a permis de développer des jeux de plus en plus attractifs pour les utilisateurs.

L'addiction aux jeux vidéo est peut-être un phénomène amplifié par la croissance constante de ce marché. Les jeux, réservés autrefois à un public d'initiés, tendent à s'ouvrir vers d'autres cibles pour attirer plus de monde et augmenter les bénéfices. Ce pourrait être l'amélioration des mécanismes ludiques, amélioration liée à l'augmentation des budgets de développement et de la croissance du marché, qui favorise les phénomènes d'addiction.

Ainsi le marché dit "casual" s'est vu exploser ces dernières années, notamment grâce aux plates formes sociales telles que facebook, mais également à travers des consoles telles que la Wii et le marché des téléphones portable.

IV. Aides actuelles contre les addictions aux jeux vidéo

1. L'absence de soutien de la part des développeurs

Les développeurs de jeux vidéos, bien que ne poussant pas d'eux même à ce comportement, ne luttent pas non plus contre, et déclinent toute responsabilité lorsque des accidents ont lieu.

Dans le cadre des vendeurs d'alcool, les concepteurs de bons vins n'ont pas intérêt à rendre alcoolique leurs clients : ceux-ci se mettraient alors à dépenser l'argent pour boire de l'alcool bon marché

et le plaisir de la dégustation deviendrait inexistant. Peut-on imaginer une situation similaire concernant les jeux vidéo ? Dans ce cas, quels seraient les développeurs de “bons jeux” ?

2. Les centres de désintoxication

Des centres ont ainsi été mis en place, où l’addiction aux jeux vidéos est traitée avec autant de sérieux que celles aux drogues ou à l’alcool.

Il faudrait donc analyser s’il n’y aurait pas de moyens possibles pour limiter ces comportements directement au sein des jeux, afin d’indiquer au joueur du danger potentiel, voire d’appliquer des restrictions lorsque certaines limites sont franchies (par exemple une session de jeu trop longue).

V. **Problématique**

Pourquoi certains jeux sont-ils plus propices au phénomène d’addiction et quels sont les mécanismes ludiques qui permettraient d’en diminuer les effets ? Quels dispositifs de game design seraient susceptibles de s’adapter à différents types de jeux afin d’aider à l’abandon des conduites à risques ?

VI. **Méthodes de recherche**

La mise en place de mécanismes anti-addiction nécessite de comprendre ceux encourageant des formes de dépendances. Nous allons aborder quelques jeux réputés addictifs puis analyserons leurs mécanismes les plus sensibles avant d’envisager des modifications de design qui permettraient de réduire les comportements excessifs.

Nous réaliserons des interviews d’expert dans le domaine.

Analyse de l'existant

I. Les jeux

1. *Introduction aux jeux vidéo*

Avant de nous pencher sur le concept d'addiction aux jeux vidéo, il est important de définir chacun de ces termes.

Le jeu a pour origine le mot latin *jocus*, signifiant plaisanterie ou badinage, il est aujourd'hui défini comme étant une activité de loisirs d'ordre physique ou psychique soumise à des règles conventionnelles à laquelle on s'adonne pour se divertir, tirer du plaisir et de l'amusement. Les Etrusques, peuple qui vivait depuis l'âge du fer en Etrurie, actuelle Toscane, pratiquaient déjà des jeux à vocation rituelles et religieuses qu'ils appelaient *ludi circenses* et *ludi scaenici*. Les Romains en ont ensuite repris certains principes pour les intégrer à leurs jeux du cirque. C'est ainsi qu'en latin, le jeu est désigné par *ludi*, qui a donné en français *ludique*³.

Le jeu vidéo est une activité ludique qui implique une interaction de l'utilisateur avec une interface informatique générant un retour visuel sur un appareil vidéo.

D'un point de vue technique, c'est un logiciel informatique complexe qui associe du code, des graphismes et des sons. L'interactivité se fait grâce à une interface utilisateur, comme par exemple une manette, un clavier, une souris, puis le logiciel affiche les actions du joueur à l'écran.

Le jeu peut se présenter sous la forme de différents supports, cartouche, disquette, cd/dvd... Il peut également être dématérialisé et se télécharger sur internet. On utilise ainsi différentes plateformes de jeu pour les utiliser. Les trois principales plateformes sont : les plateformes dédiées, où le jeu est la principale utilité, ce sont les consoles de jeux (comme par exemple : Xbox, Playstation, Wii), les plateformes multi-usages, où le jeu possède une fonction secondaire (téléphones portables, tablettes tactiles...), et les ordinateurs personnels.

On peut noter une différence d'utilisation entre ces différentes plateformes. En effet, les consoles de jeux sont plutôt dédiées à une utilisation familiale ou en groupe, elles sont généralement placées dans le salon qui est un lieu de passage ou de rassemblement. Les jeux sur téléphones portables se pratiquent seul ou en mode multijoueurs grâce à internet et visent plus souvent les

³ <http://www.acta-archeo.com/html/4-11623-Jeux-sceniques.php>

casual gamers. On peut y jouer peu importe le lieu où l'on se trouve. Les jeux sur ordinateurs se pratiquent seul et souvent en mode online, les postes sont la plupart du temps installés dans des pièces à l'écart des lieux de vie (chambre, bureau).

2. Evolution du jeu vidéo

Afin d'appréhender au mieux le concept de jeu vidéo et les acteurs qui le composent, il est important de se pencher sur son histoire, pour pouvoir évaluer quel mécanismes addictifs ont pu être mis en place avec le temps.

Concept (1950-1975)

Le concept de jeu vidéo naît en 1951, lorsque Ralph Baer, premier élève à obtenir en 1949 un diplôme d'ingénieur en télévision, invente pour la société Loral Electronics un téléviseur plus performant que les autres pour y intégrer une sorte de jeu. Néanmoins, le concept étant encore très vague, l'idée est rejetée par ses employeurs.

En 1958, Willy Higinbotham, physicien américain, crée à l'aide d'un ordinateur et d'un oscilloscope, un jeu vidéo pour distraire les visiteurs lors des journées portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven. Le principe du jeu est simple, deux joueurs doivent se renvoyer une balle en utilisant chacun un boîtier muni d'un bouton et d'un potentiomètre. Le bouton sert à renvoyer la balle et le potentiomètre indique l'angle du tir. Dès son apparition, le jeu Tennis For Two connaît un succès considérable, des centaines de visiteurs font la queue pour y jouer. Ce jeu est considéré comme l'un des tous premiers jeux vidéo de l'histoire.

En 1966, Ralph Baer crée un système pour faire fonctionner des jeux vidéo simples sur une télévision et deux ans plus tard, la société Magnavox en achète les droits.

⁴ <http://www.gamersquarter.com/tennisfortwo/>

⁵ <http://pongmuseum.com/history/FirstElectronicGameEverMade.php>

En 1971, Nolan Bushnell, ingénieur américain, s'inspire d'un concept d'un jeu de tir déjà existant, Space War, pour l'intégrer sur une borne d'arcade et le commercialiser. C'est le premier jeu vidéo distribué en série. Cependant la difficulté du jeu étant trop élevée, c'est un échec commercial.

À ce stade, les jeux vidéo restaient encore très expérimentaux. Était-il possible de développer une forme de dépendance sur ces environnements minimalistes ? Par la suite, les efforts pour la recherche de nouveaux consommateurs s'intensifient :

En 1972, Magnavox lance la toute première console de salon, l'Odyssey. En démonstration à Burlingame en Californie, Nolan Bushnell y découvre un jeu de ping pong.

Dans la même année, Nolan Bushnell fonde Atari. Il envisage de créer un jeu de conduite de voiture pour les salles d'arcades mais le travail est trop complexe pour l'ingénieur qu'il vient de recruter. Il lui demande alors de créer un jeu de ping pong. Le jeu est tellement prenant qu'il décide de le lancer sur le marché. Le nom de Ping Pong étant déjà pris, il appelle son jeu Pong. C'est un énorme succès.⁶

⁶ <http://fr.wikipedia.org/wiki/Pong>

Développement (1975-1985)

A partir des années 1975, le marché s'agrandit. De 1976 à 1977, de nouvelles consoles apparaissent. Coleco lance la Telstar et FairChild Camera & Instruments lance la Channel F, première console à cartouches de jeux. Atari contre attaque et lance la VCS (Vidéo Computer System) qui fonctionne aussi avec des cartouches.

En 1978, Nintendo se lance dans le jeu d'arcade et Taito développe Space Invaders. Sega fait son apparition en 1979 avec Monaco GP.

Durant l'année 1980, le jeu vidéo va connaître plusieurs grands évènements, le succès de Space Invaders sur VCS, la naissance d'Activision par des anciens d'Atari, le lancement de Pac Man par Namco et l'installation de Nintendo aux Etats-Unis. En 1981, Shigeru Miyamoto crée Mario et Donkey Kong qui deviendront des figures emblématiques du jeu vidéo.

Dès 1982, on assiste à une suite d'échecs chez Atari, l'adaptation de Pac Man sur VCS est mauvaise, idem pour E-T et la nouvelle VCS 5200 ne se vend pas. En 1983, La société Commodore lance le Commodore64, un micro-ordinateur qui fait de l'ombre aux consoles de salon. Coleco lance lui aussi son micro-ordinateur, l'Adam. Le jeu vidéo se divise alors entre les consoles de salon au style de jeu simpliste et les ordinateurs individuels aux jeux demandant plus de réflexion. Le marché est inondé de consoles et de jeux et les prix chutent.

Pour palier à cela, des règles plus strictes sont établies entre les constructeurs, éditeurs et développeurs et Nintendo choisit d'apposer sur tous ses jeux un sceau comme gage de qualité.⁷

Stabilisation (1985-1995)

En partant sur ces nouvelles bases, Nintendo lance la NES aux Etats-Unis, Alexei Pazhitnov crée Tetris sur IBM PC, Sega lance la Master System et Atari lance la VCS 7800. On assiste alors à une domination de Nintendo qui en profite pour sortir en 1986 le titre The Legend of Zelda qui sera un énorme succès commercial. Coleco fait faillite suite à l'échec de l'Adam et Atari se met à développer sur NES sous le label Tengen.

En 1989, le marché reprend du volume et Nintendo, Sega et Atari sortent respectivement la Game Boy, la Megadrive et la Lynx. Nintendo et Sega s'imposent.

En 1991, Nintendo annonce la sortie de la Super NES et Sega donne naissance à une nouvelle mascotte, Sonic.

⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo#Seal_of_Quality

Avec l'apparition de la 3D, les jeux deviennent de meilleure qualité graphique et permettent une meilleure immersion.

En 1993, Sega et Nintendo annoncent l'arrivée prochaine de consoles nouvelles générations.

Nintendo – Sega – Sony - Microsoft (1995 - ?)

Nintendo qui avait préféré collaborer avec Philips plutôt que Sony pour développer une console avec lecteur CD voit ce dernier arriver sur le marché en tant que concurrent lorsqu'il dévoile en 1995, la Playstation. De son côté Sega sort la Saturn et Nintendo la N64.

C'est un énorme succès pour Sony. Sega et Nintendo annoncent des résultats en dessous de leurs prévisions, néanmoins Nintendo s'en sort grâce à des titres comme Starfox, Zelda et Pokémon.

Côté PC, on voit apparaître les premiers jeux connectés à internet. Suite à la sortie de Windows 95, les micro-ordinateurs se démocratisent et leur puissance de calcul et leurs graphismes permettent de sortir des jeux plus évolués.

En 2001, un nouveau concurrent rentre en course. Microsoft, avec sa Xbox entend bien tenir tête à la Dreamcast de Sega, à la Playstation 2 de Sony et à la Gamecube de Nintendo. Au final, c'est Sony qui dominera une fois de plus très largement tandis que Microsoft s'imposera en tant que challenger. Sega arrêtera son activité de constructeur et Nintendo prendra ses distances pour s'appuyer d'avantage sur ses consoles portables.

Les consoles sont maintenant connectées via internet et permettent de jouer contre d'autres joueurs connectés peu importe leur situation géographique. On assiste aussi à la naissance d'un nouveau type de jeu, le MMOG, avec la sortie en 2004 de World of Warcraft sur PC.

En 2006, Nintendo marque sa différence en sortant la Wii, console qui utilise un système capable de détecter la position, l'orientation et les mouvements dans l'espace de la manette.

Epoque actuelle (2006 - 2012)

On assiste aujourd'hui à une dominance des jeux en lignes et une augmentation des jeux sur téléphone portables et tablettes tactiles. Ces modes de consommation du jeu vidéo diffèrent des exemples que nous avons vus précédemment car ils s'intègrent parfaitement à notre vie quotidienne. La séparation jeu/hors jeu n'est plus aussi distincte qu'auparavant. De plus, les univers persistants sur internet sembleraient semer le trouble chez certains joueurs qui n'arriveraient plus à faire la différence entre vie réelle et vie fictive.

Bilan

Les progrès technologiques ont permis de construire des consoles plus performantes et des jeux plus réalistes. En l'espace de près de cinquante ans, le concept de jeu vidéo est né et a eu le temps d'évoluer de façon fulgurante. Nous pouvons trouver sur Internet des témoignages de joueurs qui regardent aussi l'histoire des jeux vidéo, mais qui se gardent de célébrer ce demi-siècle en raison des problèmes de jeu qu'ils éprouvent⁸

Quels sont ces jeux et pourquoi tendent-ils à devenir de plus en plus addictifs ?

3. Les types de jeu

Tout comme pour les livres ou les films, on peut classer les jeux selon plusieurs catégories. Nous allons lister ici les principaux types de jeux.

Les jeux d'aventures

Ce sont des jeux qui se jouent seul et dans lesquels le scénario a une importance majeure. Le joueur doit résoudre différentes énigmes pour faire avancer l'histoire. Il peut dialoguer avec des personnages, explorer des lieux à la recherche d'indices, utiliser des objets qu'il a trouvés... Au fur et à mesure des choix qu'il fait, l'histoire évolue d'une certaine manière. Les jeux d'aventures peuvent se décliner en plusieurs genres, horreur, policier, fantasy...

Les jeux d'action

Ces jeux sont basés sur des actions en temps réel, ils font appel à l'habileté et aux réflexes du joueur. On évoque souvent les jeux violents comme les jeux de tirs, ou de combat pour parler des jeux d'action, cependant, ce genre regroupe une multitude d'autres jeux comme par exemple, les casse-briques, les jeux de labyrinthe, plateformes, courses et sport... Le jeu d'action est le genre de jeu le plus répandu.

Les jeux de course/sport

Ces jeux sont des adaptations de sports existants. On peut citer par exemple pour le football, FIFA 12 ou Nintendo World Cup. On peut qualifier FIFA 12 de jeu de simulation, Nintendo World Cup est quant à lui un jeu d'arcade. Les jeux de simulation ont pour but de représenter au mieux la réalité tandis que les jeux d'arcades en reprennent les grands principes sans les contraintes en laissant plus de place au côté spectaculaire de la discipline.

⁸ <http://www.olganon.org/?q=taxonomy/term/40/all&page=12>

Les jeux de stratégie

Cette catégorie de jeux met l'accent sur la planification tactique ou stratégique plutôt que sur l'adresse du joueur. Dans le monde du jeu vidéo, cette catégorie vise surtout les jeux de guerre où le joueur dispose d'une vue omnisciente et doit gérer les ressources qui lui permettront de créer une armée afin de détruire son adversaire. Les jeux tels que les échecs ou le go sont considérés comme des jeux de stratégie mais on les rangera plutôt dans la catégorie adaptation de jeux de plateau.

Les jeux de rôle

Ici, le joueur incarne un personnage qui évolue dans un monde spécifique (futuriste, médiéval, fantastique...). Il doit accomplir une ou plusieurs quêtes et est libre de ses mouvements. Au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu, il accumule de l'expérience et a la possibilité d'améliorer les caractéristiques (agilité, intelligence, charisme...) de son personnage. Pour résoudre ces différentes quêtes, il doit interagir avec des personnages non joueurs qui sont contrôlés par intelligence artificielle. On peut citer parmi les plus connus la série des Final Fantasy ou des Dragon Quest.

Les MMOG

Ce sont des jeux qui font intervenir un très grand nombre de joueurs simultanément. Ils se jouent sur internet et se déroulent dans des mondes persistants, c'est-à-dire que l'univers continue d'exister même lorsqu'aucun joueur n'est connecté. Plusieurs genres de jeux peuvent être adaptés en MMOG, comme par exemple les jeux de rôles (World of Warcraft) ou les jeux de tir (Massive Action Game), on parle alors de MMORPG et de MMOFPS.

4. Marché du jeu vidéo

Le jeu vidéo est aujourd'hui une des industries culturelles les plus importantes au monde. Avec près de 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008⁹, elle dépasse l'industrie du cinéma, de la musique et de la littérature. Ces cinq dernières années, la population des joueurs a fortement évolué. Nous sommes passés d'un public jeune et masculin à un public varié où tout le monde peut trouver le jeu qui lui correspond. Ce phénomène est principalement dû à la généralisation des nouvelles technologies et à la multiplicité des plateformes de jeux, notamment les consoles et téléphones portables.

⁹ http://www.afjv.com/press0910/091005_etude_jeux_video_france_monde.htm

Marché global du jeu vidéo en 2008

Les jeux sur consoles

En 2008, 587 millions de jeux vidéo sur console ont été vendus⁵. En fin d'année, les 20 titres les plus vendus représentaient 458 millions d'unités, Nintendo étant éditeur de 18 de ces jeux. Avec plus de 46 millions de titres écoulés, Wii Sport 3 est le seul jeu à avoir battu le record de ventes détenu par Super Mario Bros depuis sa sortie en 1985⁵.

Rang	Console	Titre	Editeur	Ventes (M d'unités)
1	Wii	Wii Sports	Nintendo	46,1
2	NES	Super Mario Bros	Nintendo	40,2
3	GB	Pokémon Red / Green / Blue	Nintendo	31,4
4	GB	Tetris	Nintendo	30,3
5	NES	Duck Hunt	Nintendo	28,3
6	Wii	Wii Play	Nintendo	23,8
7	GB	Pokémon Gold / Silver version	Nintendo	23,1
8	DS	Nintendogs	Nintendo	22,8
9	Wii	Wii Fit	Nintendo	21,0
10	SNES	Super Mario World	Nintendo	20,8
11	DS	New Super Mario Bros	Nintendo	19,1
12	GB	Super Mario Land	Nintendo	18,1
13	PS2	GTA : San Andreas	Rockstar Games	17,9
14	DS	Brain Age : Train Your Brain in Minutes a Day	Nintendo	17,8
15	NES	Super Mario Bros 3	Nintendo	17,3
16	DS	Pokémon Diamond / Pearl	Nintendo	16,9
17	Wii	Mario Kart Wii	Nintendo	16,7
18	DS	Mario Kart DS	Nintendo	15,4
19	GBA	Pokémon Ruby / Sapphire	Nintendo	15,4
20	PS2	Gran Turismo 3: A-Spec	Sony Computer Entertainment	14,9
Total				456,8

¹⁰ http://www.afjv.com/press0910/091005_etude_jeux_video_france_monde.htm

Les Jeux sur PC

Les jeux PC représentaient quant à eux 9,5 milliards de dollars, plus de deux tiers des revenus provenant des MMOG. Contrairement aux jeux consoles, seuls 3 jeux dépassaient les 10 millions d'exemplaires vendus⁵.

Rang	Titre	Editeur	Ventes (M d'unités)
1	The Sims	Maxis	16,1
2	World of Warcraft	Blizzard Entertainment	11,8
3	Starcraft	Blizzard Entertainment	11,2
4	Myst	Broderbund	8,0
5	Half Life	Sierra Entertainment	7,9
6	World of Warcraft: The burning Crusade	Blizzard Entertainment	6,4
7	RollerCoaster Tycoon	Atari	5,3
8	Diablo II	Blizzard Entertainment	5,3
9	World of Warcraft: Wrath of the Lich King	Blizzard Entertainment	5,2
10	The Sims 2	Electronic Arts	5,2
11	Microsoft Flight Simulator	Microsoft	5,1
12	Age of Empires II: The Age of Kings	Microsoft	4,4
13	Warcraft II: Tides of Darkness	Blizzard Entertainment	4,2
14	Half Life 2	VU Games	4,1
15	Theme Hospital	Electronic Arts	4,0
16	The Sims : Unleashed	Electronic Arts	3,8
17	Doom II	GT Interactive	3,6
18	Theme Park World	Electronic Arts	3,6
19	Warcraft III: Reign of Chaos	Blizzard Entertainment	3,5
20	Who Wants to be a Millionaire?	Disney Interactive Studios	3,5
Total			122,3

Les Jeux en ligne

Les jeux en ligne sont passés de 4,3 milliards de dollars en 2006 à 7,6 milliards en 2008, soit un bond de 76%⁵. La majeure partie des revenus provient des jeux sur PC, le reste vient des jeux sur console et des jeux gratuits financés par la publicité. La Chine, les Etats-Unis et la Corée du Sud sont les trois plus grands consommateurs de jeu en ligne. Avec 55 millions de joueurs et plus de 2 milliards d'euros de revenus en 2008, le marché Chinois pourrait représenter la moitié du marché mondial d'ici 2012⁵.

Worldwide Online Game
Revenue: 2001-2012

Les MMOG en ligne

L'essentiel des revenus des jeux en ligne sur PC proviennent des MMOG et plus particulièrement des MMORPG, ils représentent en effet près de 3,5 milliards de dollars⁵. Ils assurent un revenu constant car le joueur, après avoir acheté le jeu doit payer un abonnement mensuel pour acheter du temps de jeu. Le prix de l'abonnement est justifié par la maintenance des serveurs et l'ajout de contenu régulier. Le titre World of Warcraft de Blizzard rassemble près de 12 millions d'abonnés en 2008⁵.

Les jeux en ligne gratuits

Le jeu en ligne gratuit, ou Free to play, permet à n'importe quel joueur de profiter gratuitement du contenu d'un jeu. Les revenus se font par l'insertion de publicités dans le jeu et/ou la vente d'objets virtuels. Ces objets permettent la plupart du temps d'améliorer les caractéristiques de son personnage ou plus simplement de changer son aspect.

Le réseau social chinois Tencent, éditeur de jeux tels que Dungeon & Fighter ou QQ Dancer, a annoncé des revenus d'environ un milliard de dollars en 2008. 719 millions provenaient de la vente d'objets virtuels, 204 millions de la vente de biens sur mobiles et 120 millions de la publicité⁵.

Les jeux occasionnels

Les jeux occasionnels, ou casual, sont des jeux simples qui ne nécessitent pas un fort investissement. Le temps de jeu est rapide et ils visent un public large. On les retrouve sur mobile, console et internet. En 2008, le marché représente 1,5 milliards de dollars. Les revenus proviennent souvent par de la publicité affichée dans le jeu, néanmoins, certains jeux proposent des formules d'abonnement.

Les jeux sur mobile

Les jeux sur mobile représentent un marché en plein essor, avec 8,5 milliards de dollars en 2008, ils devraient atteindre les 10 milliards en 2012. Grâce à leur puissance de calculs, d'affichage et leurs

écrans larges, les smartphones constituent une plateforme parfaite pour les jeux. De plus, grâce au développement de la 3G qui permet d'avoir accès à internet, les utilisateurs peuvent avoir accès à plusieurs portails de jeux.

On peut s'attendre à l'apparition de jeux massivement multi-joueurs sur smartphones et à une nouvelle génération de jeux qui exploiteront les capacités de ces téléphones (géo-localisation, photographie, accéléromètre...).

5. Exemple de jeux addictifs

Il existe différents types de jeux sur le marché, et nombreux sont ceux qui possèdent des mécanismes ludiques pouvant entraîner un comportement addictif.

Parmi ces différents mécanismes, on retrouve différentes notions, qui se recoupent également entre différents styles de jeux. Ainsi, certains jeux deviennent addictifs de par leurs mécanismes attractifs au cœur même du jeu. D'autres jeux se basent sur un aspect évolutif du monde et/ou du personnage représentant le joueur. On trouve également des jeux se basant principalement sur l'aspect social, permettant ainsi la création de communauté/guildes. Enfin l'envie de progresser peut représenter aussi un moteur d'addiction chez certains joueurs, car elle permet d'obtenir au final une certaine reconnaissance au sein des communautés ou groupes de joueurs.

Nous allons aborder quelques exemples de jeux réputés chronophages avant d'identifier des mécanismes ludiques indépendants favorisant les phénomènes d'addiction.

Lorsque l'on interroge des personnes sur le phénomène des jeux addictifs, on entend souvent parler des jeux dits MMOG, pour Massively Multiplayer Online Game. Ces jeux font participer un très grand nombre de joueurs simultanément par le biais d'un réseau de serveurs accessibles par internet. A la différence des jeux ordinaires, la partie dans laquelle évolue le joueur est perpétuelle, l'univers est accessible tous les jours et à n'importe quelle heure. Lorsque le joueur n'est pas connecté, le monde virtuel continue d'évoluer et lorsqu'il se reconnecte, il retrouve le jeu tel qu'il a évolué depuis le moment où il s'est déconnecté. Les joueurs vivent donc en permanence les uns avec les autres dans le jeu mais aussi en dehors du jeu. En effet, ces rassemblements de personnes font naître des comportements sociaux, des communautés qui se créent dans le jeu mais qui existent aussi à l'extérieur grâce à leurs sites internet, forums et réunions dans la vie réelle.

Selon une étude (IDATE 2000), les joueurs de MMOG consacrent en moyenne plus de vingt heures par semaine à jouer à un même jeu tandis que les hardcore gamers peuvent y passer plus de trente cinq heures.

On pourra prendre pour exemple le jeu World of Warcraft, un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) joué par plus de 12 millions de joueurs¹¹ et qui comprend 62% des joueurs de ce type de jeu¹².

Photo de groupe d'une guilde dans le jeu World of Warcraft¹³ / Rassemblement de joueurs dans la vie réelle lors d'une convention sur les jeux vidéo¹⁴

Les cas d'addiction en rapport avec ce jeu sont nombreux, le site wowdetox.com rassemble plus de 50 000 témoignages de personnes qui sont dépendants ou qui connaissent une personne dépendante.

Les jeux de stratégies en temps réel (STR) sont aussi des jeux qui peuvent devenir hautement addictifs. A la différence des MMOG, les parties ont une durée de vie limitée et il n'existe pas de monde persistant. Aussi, les parties se déroulent avec un nombre de joueurs limités, avec en général 8 joueurs maximum. Le but d'un STR (ou RTS pour Real Time Strategy) est généralement de collecter des ressources pour pouvoir créer des bâtiments de production et monter une armée afin de détruire la ou les bases adverses. On distingue deux phases de jeux qui sont la macro gestion et la micro gestion. La macro gestion étant la capacité à gérer ses ressources, créer des bâtiments de production et des unités et la micro gestion consistant à gérer les différentes unités sur le champ de bataille. Ce type de jeu demande en plus de la réflexion, une certaine réactivité voire des reflexes pour les jeux les plus rapides. Les meilleurs joueurs arrivent à gérer leurs économie/production d'unités en même temps qu'ils déplacent leurs unités sur le champ de bataille.

Avec plus de 11 millions de copies vendues à ce jour, Starcraft est l'un des jeux vidéos PC les mieux vendus et reste le RTS le plus vendu de l'histoire¹⁵

¹¹ <http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/press/pressreleases.html?id=2450506>

¹² <http://www.scribd.com/doc/4850427/ION-2008-an-Analysis-of-MMOG-Subscription-Growth>

¹³ <http://wow-world-of-warcraft.gamingblog.fr/110291/gilde-cataclysm-3/>

¹⁴ <http://wowvault.ign.com/View.php?view=Columns.Detail&id=152>

STAR CRAFT
Diablo: Tales of Sanctuary
 A 64-Page full-color comic in the world of Diablo

Ladder Rankings

Ladder Type: Highest Rated | Find a player: | Search

Rank	Name	Rating	Record	Games Played	Win %	Last Game
11	hobbit	1587	26-8-0	34	76%	04/03/02
12	SeanLife	1537	20-2-1	23	90%	10/02/02
13	Grrr-The-Feared	1528	15-0-0	15	100%	16/03/02
14	HowBoutDemCANE\$1510	1510	23-0-1	24	100%	18/02/02
15	SuGe.kNight	1501	41-3-5	49	93%	16/03/02
16	SG-DRealMe	1498	27-3-1	31	90%	05/02/02
17	Skyr[cf]	1487	28-5-1	34	84%	16/03/02
18	PatTrie	1477	34-8-2	44	80%	10/03/02
19	The_Rea_Wu	1475	29-4-1	34	87%	18/02/02
20	AssRubber3000	1466	16-3-0	19	84%	10/02/02

Ladder rankings are updated every night at midnight Pacific Time.
 See current statistics

Close

Capture d'écran lors d'une partie de Starcraft¹⁶ / Tableau de classement des joueurs¹⁷

En Corée du Sud, où le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, des professeurs du département de psychiatrie de l'université de médecine de Chung Ang ont conduit une étude tendant à prouver l'efficacité d'un antidépresseur sur l'addiction à Starcraft. L'enquête portait sur onze participants jouant en moyenne quatre heures par jour. Six d'entre eux ont quitté leurs études pour se consacrer au jeu et deux autres ont divorcé pour la même raison¹⁸.

En 2005, dans la ville de Taegu en Corée du Sud, un joueur de Starcraft a joué pendant 50 heures sans s'arrêter et est mort d'un arrêt cardiaque. Selon ses proches, les personnes qui le côtoyaient savaient qu'il était dépendant mais il ne pouvait pas s'arrêter de jouer. Son amie avait rompu avec lui six semaines auparavant et il avait été licencié de son travail pour cause de retards répétés¹⁹.

D'autres cas d'addictions ont été reportés concernant des jeux de type FPS, pour First Person Shooter. Dans le cas présent, le joueur incarne un personnage et observe le déroulement du jeu à partir d'une vue à la première personne, comme s'il était à l'intérieur du jeu. Il dispose d'une ou plusieurs armes et doit éliminer ses ennemis pour atteindre un objectif. Il existe différents modes de jeu, on peut jouer contre des ennemis contrôlés par une intelligence artificielle ou jouer avec ou contre d'autres joueurs. De plus, les jeux récents intègrent des outils de communication audio pour permettre aux joueurs de se parler via un micro. Ainsi, les joueurs peuvent former des équipes et s'entraider comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre.

¹⁵ http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/will-starcraft-ii-redefine-the-real-time-strategy-video-game-genre-again/

¹⁶ http://www.mac4ever.com/articles/jeux/1240/starcraft_2_avant_premiere/

¹⁷ <http://starcraft2.ingame.de/forum/showthread.php?t=139085>

¹⁸ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20695685>

¹⁹ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4137782.stm>

Counter Strike²⁰ / Call of Duty²¹

Fait marquant en Octobre 2007, un joueur de Halo 3 est condamné à 23 ans de prison pour avoir tiré sur ses parents et tué sa mère après qu'ils lui aient confisqué son jeu²². Après qu'il ait été reconnu coupable de meurtre, le juge a dit qu'il était convaincu que ce garçon n'avait aucune idée que ses parents seraient morts pour toujours après leur avoir tiré dessus.

Ce fait est un cas isolé mais il suggère combien le réalisme de certains jeux et une fréquence de jeux élevée peuvent conditionner une personne.

On trouve par ailleurs sur le site olganon.org plusieurs témoignages de personnes se plaignant de ne plus avoir de vie sociale car elles passent trop de temps à jouer à des jeux de type FPS²³.

²⁰ <http://www.moviemaking.fr/news/Soir-e-Counter-Strike-Staff-vs-User--i15691.htm>

²¹ <http://nettelecharger.blogspot.fr/2011/02/call-of-duty.html>

²² http://www.cleveland.com/news/index.ssf/2008/12/boy_killed_mom_and_shot_dad_ov.html

²³ <http://olganon.org/?q=node/756>

Mécanismes d'addiction

I. Les jeux en lignes dans des univers persistants

Parmi les genres de jeux, celui qui a tendance à venir à l'esprit dès que l'on parle d'addiction aux jeux vidéo est celui des MMORPG. MMORPG est un acronyme pour le terme "Massively Multiplayer Online Role Playing Game", soit "Jeu de Rôle Massivement Multijoueur". Ces jeux se déroulent pour la plupart dans un monde dit "persistant", ce qui signifie que le jeu ainsi que le monde virtuel continue de vivre même lorsque le joueur se déconnecte.

De nombreux aspects rendent ces jeux addictifs. Tout d'abord comme indiqué précédemment, l'univers du jeu ne s'arrête pas en même temps que le joueur. Cela signifie que si le joueur veut suivre ou participer à certains événements, il va devoir être en ligne le plus souvent afin d'être capable de suivre l'actualité de ce monde virtuel en direct. Cela crée déjà une dépendance, puisque le joueur peut ressentir un manque s'il ne parvient pas à accéder à cet univers et peut ainsi perdre ou acquérir en retard des informations précieuses. C'est un mécanisme qui pousse l'utilisateur à se connecter régulièrement.

II. L'ajout d'amis dans un jeu

L'effet d'addiction est renforcé par le développement de plus en plus préminent de l'aspect social dans la plupart des jeux disponibles. La plupart des jeux casuels proposent un système d'ajout d'amis afin de pousser l'utilisateur à revenir ultérieurement.

Au niveau des serious game, on retrouve cet aspect social au sein des jeux, mais également autour des jeux. La plupart des joueurs passant beaucoup de temps sur un jeu le font parce qu'ils se sont fait des amis, sont membres d'une guilde ou d'un clan et aiment se retrouver régulièrement pour jouer. Certaines plateformes intègrent directement un système d'amis, permettant de rester en contact avec les personnes que l'on apprécie. Le développement de jeux coopératifs a également contribué à renforcer cet aspect social, car ces jeux sont difficile à finir sans l'aide d'autres joueurs.

Il est parfois nécessaire de traiter ces comportements afin de convaincre les personnes concernées de réduire leur temps de jeu à un montant raisonnable.

III. La création et l'entretien de liens sociaux au travers du jeu

Lorsque l'on interroge des personnes sur le phénomène des jeux addictifs, on entend souvent parler des jeux dits MMORPG, pour Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Comment ces jeux parviennent-ils à créer ce sentiment de dépendance ?

Une grande partie de la réponse vient de la nature même du jeu. En effet, les jeux multijoueurs permettent d'interagir avec d'autres personnes.

World of Warcraft, le MMORPG actuellement le plus joué au monde²⁴

Un aspect rendant les MMORPG extrêmement addictifs est l'aspect communautaire présent en leur sein. En effet, bien qu'un joueur puisse facilement à ses débuts évoluer en solitaire, les MMORPG contiennent souvent des challenges sous la forme d'unités contrôlées par l'intelligence artificielle du jeu, unités dont les capacités et la puissance sont démesurées comparées à celle d'un joueur normal. Ces unités rapportent des butins nettement supérieurs aux faibles unités que l'on peut rencontrer. Cela signifie que le joueur va devoir se faire recruter dans ce que l'on appelle des guildes afin de s'allier à d'autres joueurs pour mettre en commun leurs différentes capacités et compétences, pour pouvoir vaincre ces puissantes unités. Dès lors, il n'est pas rare que des liens entre les différents joueurs se crée, et que ces derniers se donnent rendez-vous à des heures fixes et régulières, afin de combattre ces unités dans ce que l'on appelle des "raids". Cet aspect communautaire renforce le côté addictif du jeu, puisqu'au final le joueur a envie de jouer avec ses amis en ligne, et va chercher à être en ligne le plus souvent possible afin de participer aux raids que sa guilde aura planifié.

²⁴ <http://www.ivo.nl/UserFiles/File/Publicaties/2009-09%20Van%20Rooij%20-%20Introduction%20to%20games%20and%20social%20responsibility.pdf>

Image : <http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/05/26/en-chine-des-detenus-obliges-a-jouer-a-world-of-warcraft/>

Cet aspect communautaire existe aussi dans d'autres styles de jeu. On le retrouve dans les FPS, même s'il y est moins poussé que dans les RPG. En effet il n'est pas rare pour certains joueurs de jouer toujours aux mêmes endroits, et de développer des affinités avec d'autres joueurs jouant régulièrement au même endroit.

Dans la plupart des FPS se crée des clans qui regroupent des joueurs de niveaux souvent équivalents, dans le but d'affronter d'autres clans. Cette guerre de clans se traduit par l'amélioration et l'entraînement constant des membres de chaque clan, dans le but d'emporter le plus de victoire possible. C'est ainsi que des compétitions de haut niveau ont lieu entre des clans composés de joueurs d'exceptions, avec souvent une récompense monétaire à la fin.

IV. La compétition entre joueurs

Cette compétition repose souvent sur le même principe : le temps passé à jouer permet de devenir plus fort et donc de gagner plus souvent.

Selon Marc Valeur (2006)²⁵, la compétition associée au sentiment de pouvoir et de maîtrise procuré par le jeu peut être un facteur d'addiction.

- Le contexte, le moment socioculturel dans lequel se trouve le sujet jouent indéniablement un rôle important dans le phénomène d'addiction.

V. La capacité à faire abstraction du monde réel et des problèmes associés

On trouve ainsi un univers alternatif dans lequel le joueur peut oublier ses soucis du quotidien et être reconnu par les autres joueurs.

Selon Marc Valeur (2006)²⁶, lorsque le joueur se trouve dans un contexte difficile, le jeu peut être utilisé comme un anesthésique, de la même façon que l'alcool.

Toutefois, si le temps de jeu est excessif mais qu'il n'y a pas de conséquences négatives sur la vie du joueur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

VI. La représentation subjective

Les FPS, acronyme de "First Person Shooter", ou bien "Jeu de Tir en vue Subjective" se caractérisent par le fait que le joueur ne voit que son arme, afin de lui donner l'impression d'être dans la peau de ce dernier et de voir à travers ses yeux. Cela crée un sentiment d'immersion plus poussé que dans les RPG et permet au joueur de vivre l'action plus directement. Les FPS se caractérisent

²⁵ http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=EP_031_0125

²⁶ http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=EP_031_0125

également par le fait que le joueur évolue au sein d'environnements souvent fermés et dans certains cas de petite taille.

VII. L'amélioration des capacités du joueur

Les FPS multijoueurs offrant des mécanismes d'addictions sont le plus souvent basés sur l'affrontement entre plusieurs équipes toutes composées de joueurs réels. Le principal mécanisme addictif au sein d'un FPS est l'amélioration de ses compétences personnelle. En effet la plupart des FPS n'offrent pas d'amélioration du personnage et différencient deux joueurs sur leurs capacités à faire face à une situation, et leur rapidité à réagir face à un évènement imprévu, ou bien l'apparition d'un ennemi. Ainsi de nombreux jeux se basent sur les réflexes des joueurs pour la partie purement orientée jeu de tir, à savoir la capacité à endommager l'ennemi le plus rapidement possible en atteignant des points vitaux ou bien en prédisant sa position à un instant T afin de pouvoir lui infliger des dégâts optimaux. Un autre facteur clé à la progression est la connaissance de l'environnement (ce que l'on appelle une "map", une "carte"), à savoir à quels endroits peut on trouver quels éléments (armes, bonus), combien de temps il faut pour se rendre d'un point A à un point B, ou bien encore quels sont les chemins alternatifs pour atteindre un objectif. Cette amélioration du joueur est souvent le but recherché par ceux jouant beaucoup au FPS, car ce type de jeux fournit souvent du plaisir par la domination d'équipe/joueurs ennemis, ou bien par la capacité à survivre et/ou tuer le plus d'ennemis possible.

Sorti respectivement en 1999 et 2004, Counter-Strike²⁷ et son successeur CS:Source²⁸ restent parmi les FPS les plus joués à l'heure actuelle

Dans un tout autre style, les RTS possèdent le même type de mécanisme de progression. RTS est un acronyme signifiant "Real Time Strategy" soit "Stratégie Temps Réel". Il s'agit des jeux où le principe

²⁷ http://www.jeuxvideo.com/screenshots/images/00005/00005085_007.htm

²⁸ http://www.jeuxvideo.com/screenshots/images/00013/00013329_002.htm

est de gérer une économie afin de fonder une armée, dans le but final d'éliminer son ou ses adversaires.

Alors que le mode solo des RTS est en général adaptable au niveau du joueur, il n'est pas rare que le niveau des personnes jouant en multijoueur soit bien plus élevé. Cela est du fait au fait que pour progresser, le joueur doit avoir une véritable connaissance du jeu, de ses différentes factions, des unités les composant, des unités servant à contrer d'autres unités et de l'environnement sur lequel vont s'affronter les différents adversaires. Cela se traduit par une connaissance des différentes stratégies applicables mais également par la capacité à analyser celles que l'adversaire semble prendre, grâce à des méthodes telles que l'exploration, ou bien tout simplement la déduction. Dans les très hauts niveaux, les actions sont appliquées avec un timing quasi-parfait, et la moindre erreur peut être fatale pour un joueur. Cela nécessite des réflexes instantanés ainsi que la connaissance parfaite du terrain. Cet aspect se divise en général en deux parties, la micro-gestion et la macro-gestion, déjà expliqués dans l'analyse de l'existant. Ces deux aspects représentent le cœur de l'évolution d'un joueur au sein d'un RTS, puisque c'est en améliorant ces compétences qu'il progressera. Cela pousse donc le joueur à jouer de plus en plus et à s'entraîner afin de s'améliorer et remporter le plus de victoires possibles. Si l'on ajoute la présence d'un classement au sein de certains jeux, qui attribue un rang à chaque joueur en fonction de leurs victoires et défaites, ainsi que du niveau de leurs adversaires, on comprend donc que la notion de compétition est fortement évoluée, et que beaucoup de joueurs sont prêt à sacrifier du temps de jeu dans le but d'améliorer leur classement en même temps que leurs capacités.

*StarCraft 2, le RTS actuellement le plus joué dans les compétitions*²⁹

²⁹ <http://www.canardpc.com/jeux-775-starcraft-ii.html>

VIII. L'amélioration des capacités du personnage

Il existe d'autres mécanismes addictifs présents dans les MMORPG, mais ces mécanismes proviennent du style parent au MMORPG, à savoir le RPG. En effet, bien que l'addiction aux jeux vidéos ait vu un boom suite à l'apparition des MMO, les mécanismes présent dans ces derniers était déjà présent dans de nombreux jeux orientés un seul joueur, ou avec une partie multijoueur facultative.

Les jeux dits RPG, fonctionnent de manière à ce que le personnage du joueur devienne plus puissant au fur et à mesure qu'il passe du temps sur le jeu.

L'évolution de son personnage fonctionne de la façon suivante : lorsqu'un joueur lance une nouvelle partie, il a la possibilité de choisir un personnage, en général entre différentes classes et/ou factions. Ce personnage qui va donc le suivre tout au long de sa partie, démarre de zéro. Plus le joueur va progresser plus il acquerra d'expérience, et gagnera des niveaux. Chaque niveau lui permet en général d'acquérir et/ou d'améliorer des compétences spéciales, qui lui permettent ainsi de progresser dans l'aventure. Cela crée ainsi une boucle où le joueur doit faire progresser son personnage pour continuer, et ainsi affronter des ennemis plus puissants, qui lui permettront de faire progresser son personnage plus rapidement. Ce système contribue ainsi grandement à créer un effet d'addiction puisque le joueur est enclin à jouer de plus en plus afin de constamment améliorer son personnage.

Les joueurs sont donc facilement tentés de passer beaucoup de temps sur le jeu pour pouvoir devenir de plus en plus puissant et être utile à une communauté de joueurs qui agissent de la même manière.

Dans ce type de jeux, passer du niveau 1 au niveau 2 ne demande que quelques minutes. Le temps nécessaire pour passer du niveau 49 à 50 se chiffre souvent en heures.

IX. Les systèmes d'accumulation d'objets de pouvoirs

Le système d'inventaire et d'objets souvent présents dans les RPG, constitue également un mécanisme relativement addictif. Ce système permet au personnage d'acquérir des objets qu'il peut ensuite équiper sur son personnage. D'autres objets sont également utilisés par le joueur afin de lui permettre de se sortir de situations difficiles ou bien d'améliorer ses compétences temporairement. Enfin, les RPG intègrent souvent une monnaie propre, que l'on récupère sur les ennemis ou en vendant des objets, et qui permet ensuite d'acquérir des objets plus intéressants. Si l'on ajoute à ce système d'objets différentes qualités, les qualités les plus élevées étant également les plus rares, on obtient très rapidement un système de valeurs propre au jeu, poussant le joueur à jouer plus afin de trouver des objets très rares, rendant son personnage le plus puissant possible.

Le système de quêtes, où le joueur doit accomplir une tâche bien particulière permet aussi de recevoir une récompense sous la forme d'un meilleur équipement ou d'une amélioration des caractéristiques de son personnage.

The Elder Scrolls, l'une des franchises les plus connues de RPG sur PC³⁰

Certains FPS intègrent le système de niveaux et d'expérience propre au RPG : réaliser certaines actions rapporte de l'expérience, permettant de débloquer de nouveaux armements ou techniques afin d'apporter une nouvelle expérience de jeu. Ce croisement des styles renforce le côté progressiste du FPS.

De façon générale, un grand nombre de styles de jeux peuvent inclure ces types de mécanismes.

X. L'incitation à la planification de session de jeux fréquentes

Un autre style de jeu addictifs est celui des jeux dits "casuals". Ces jeux se démarquent des autres par le fait qu'ils s'adressent à un public beaucoup moins ciblés. En effet ces jeux sont en général faciles à prendre en main, et ne demandent pas de compétences particulières. Mais bien que ciblant un public nettement plus large, ils possèdent néanmoins des mécanismes addictifs.

L'un des principaux mécanismes est la nécessité pour le joueur de devoir revenir sans cesse sur le jeu afin de s'occuper de son univers. En effet, nombreux sont les jeux dans lesquels il faut développer un royaume ou une ville, et pour cela il faut gagner des niveaux. Le principe est donc similaire à celui des RPG, à la différence que pour gagner des niveaux, le joueur doit construire de plus en plus de bâtiments, puis acheter avec de la monnaie virtuelle des objets qui mettront un certain temps avant d'être prêts à être récupérés et ainsi rentabilisés. D'autres éléments du jeu fournissent le

³⁰ <http://newssofthegeek.wordpress.com/2011/08/06/oblivion/>

joueur en argent et/ou expérience à intervalles régulières, poussant le joueur à revenir souvent afin d'optimiser l'écart entre chaque "récolte". Il se crée donc une sorte de dépendance, puisque le joueur va revenir régulièrement voire souvent sur le jeu, afin de progresser le plus rapidement possible, et de débloquent de plus en plus de bonus et éléments du jeu. De même, puisque le joueur a le choix entre plusieurs produits dont la durée de production varie, cela lui permet de facilement choisir ces derniers en fonction de sa disponibilité, rendant le jeu ainsi "user-friendly", puisqu'il n'y a pas de contraintes mis en place pour le joueur. Cela rend le jeu dès lors plus agréable à utiliser, et donc pousse le consommateur/joueur à investir plus de temps dans ce dernier, sans avoir le sentiment d'y être forcé.

*Farmville, un jeu extrêmement populaire sur le réseau social Facebook*³¹

XI. Le scénario

Un autre facteur pouvant pousser le joueur à passer plus de temps que prévu sur un jeu peut être le scénario. En effet, le budget des jeux évoluant grandement, les scénarios des jeux sont de plus en plus affinés, certains pouvant rivaliser avec des scénarios de cinéma. Cela contribue fortement à l'immersion du joueur dans le jeu, et peut influencer le joueur à continuer l'aventure le plus rapidement possible, afin de connaître les dénouements du jeu.

XII. L'absence de fin de certains jeux

Les jeux sans fin, et plus spécialement les MMORPG mettent en place un phénomène de boucle infinie : le jeu n'a pas de fin parce que le contenu est souvent renouvelé. Ainsi, le joueur a toujours un challenge à atteindre.

³¹ <http://eimasteellines.com/>

XIII. Les mécanismes de récompenses intégrés au cœur du jeu

Des récompenses jalonnent le jeu à des fréquences différentes selon leurs types. Dans un jeu de guerre moderne par exemple, le fait de vaincre un ennemi est assimilable à une récompense à très court terme (Le joueur tire suffisamment sur l'adversaire, au bout d'un moment, il s'écroule et la situation de jeu évolue immédiatement favorablement). La possibilité de trouver des recharges de vie ou des munitions constituent des récompenses à moyen terme (les prochains moments de jeu vont pouvoir être abordés plus facilement). La passation d'un niveau à un autre est une forme de récompense à plus long terme (le jeu va être plus difficile mais il va proposer en contrepartie de nouveaux décors, de nouveaux adversaires et de nouvelles ambiances sonores). Les jeux sont assimilables à des mécanismes de récompenses à répétition.

XIV. Les mécanismes de récompenses surajoutés au jeu

Le système de succès contribue à rendre un jeu addictif, puisque les succès et trophées récompensent le joueur pour certaines actions. Cependant, si les premiers succès sont faciles à débloquer, certains nécessitent d'investir beaucoup de temps dans le jeu. Nombreux sont les joueurs qui apprécient débloquer des trophées même si cela implique de passer plus de temps sur le jeu que ce qu'ils avaient initialement prévu. Par exemple, dans le jeu "Garry's Mod", un succès intitulé "addict" récompense le joueur pour avoir accumulé l'équivalent d'une année entière sur le jeu.

Mécanismes de lutte contre les comportements de jeu excessif

I. Les raisons et symptômes de l'addiction

Selon Kimberly Young³², les personnes accrocs aux JV le sont souvent pour des raisons d'estime de soi. Il trouve dans les JV le moyen d'extérioriser certains de leurs aspects personnels. Ce sont assez souvent des jeunes, avec parfois des problèmes personnels. Les mondes virtuels leur permettent de s'échapper de la réalité. A noter également, les adolescents sont plus facilement victimes de cette addiction, du fait que l'ordinateur intervient souvent dans le cadre de leurs études. Le cercle d'amis joue également un rôle important, souvent les gamers sont amis entre eux, et dès lors il devient plus difficile pour l'un d'arrêter.

D'après une étude³³, réalisée en 2010 par Daniel King, les premières études concernant l'utilisation excessive d'un ordinateur ont eu lieu en 1989. Une étude auprès de 106 personnes catégorisées comme dépendantes a été effectuée. On retrouve une fois encore la notion d'échapper au monde réel à travers le virtuel, et la notion d'une activité supplantant toutes les autres. A noter, à l'époque, les addicts se tournaient également beaucoup vers l'informatique du fait que c'était une science nouvelle et donc un domaine à découvrir et à apprendre.

D'après l'auteur, dans les années 90-2000, l'addiction à l'informatique et plus précisément à Internet/les JV n'est pas reconnue comme une maladie par les institutions sanitaires, et même le terme "addiction" n'est pas apprécié, car l'on considère qu'il est préférable de l'appliquer à des cas plus sérieux comme la drogue.

Concernant la démographie des addicts, on retrouve essentiellement des hommes, âgés de plus de 18 ans. Cependant, la démographie a tendance à évoluer notamment grâce aux jeux casuels, aux consoles portables, et à certains mécanismes rendant les jeux plus accessibles.

Les types de jeux addictifs : on retrouve l'idée de l'ordinateur s'imposant comme meilleur "compagnon" du joueur. Dans les années 90, on compare les bornes d'arcade avec les machines à sous, en indiquant que sur l'une on cherche les high scores alors que l'autre est là pour le profit. Le fait de posséder un système de jeu chez soi accrue également fortement la possibilité de développer une addiction.

Il existe toujours un problème de compréhension autour de l'addiction aux JV. En effet ceux qui en parlent ont tendance à ne citer que les aspects négatifs, sans parler des effets positifs (amélioration de la santé mentale et du bien être, développement cognitif amélioré).

³² http://198.64.250.26/articles/Online_Gaming_Addiction.pdf

³³ http://www.commarts.uws.edu.au/gmjau/v4_2010_1/pdf/daniel_king_RA_vol4_iss1_2010.pdf

L'auteur décrit un système de qualification (Système de Brown, 1997) basé sur 6 critères reflétant une dépendance aux JV : **Prépondérance, changement d'humeurs, tolérance, repli sur soi, récidive et violence** (physique mais surtout moral, plus dans le sens de conflit). Ce modèle sera revu et corrigé en 2007 suite à une étude auprès de 442 joueurs.

Selon Kimberly Young, les symptômes remarquables sont les suivants: manque de nutrition, d'hygiène ainsi que la déstructuration des liens sociaux/familiaux, pertes d'intérêts pour les autres activités. Il y a eu des reports de parents ne s'occupant plus de leurs bébés à cause des jeux, ou des adolescents ayant des complications sanitaires.

Une étude³⁴ réalisée par Anne Sebeyran confirme la théorie selon laquelle les joueurs (notamment les jeunes) utilisent les jeux vidéo pour échapper au quotidien et se donner des challenges. Il est également à noter que cette étude précise que les jeux vidéo ne doivent pas être stigmatisés, car ils restent principalement un moyen de distractions.

Une autre étude³⁵, cette fois-ci réalisée à Taïwan par Chin-Sheng Wan et Wen-Bin Chiou, démontrerait une forte addiction aux jeux vidéos auprès des joueurs Taïwanais interrogés, notamment dans les jeux de rôles, au point qu'ils déclarent que leur vie serait "sombre" sans ces derniers. Comme constaté dans les précédentes études, l'auteur indique que la plupart des jeunes interrogés ont déclaré jouer pour échapper à la réalité, et effectuer des actions qu'ils n'effectueraient pas dans la vraie vie. En ce qui concerne les changements de comportements, une étude³⁶ (réalisée par les mêmes personnes), nous indique que les joueurs adolescents à qui l'on confie des tâches importantes (prise en charge d'un groupe, capitaine d'une équipe) au sein d'un jeu voient leur attitude changer plus que ceux qui sont affectés à des tâches moins importantes, et souvent pour aller vers une attitude négative. L'auteur indique par ailleurs que démontrer aux joueurs qu'ils ont un temps de jeu important n'aidera pas à leur faire réduire ce dernier.

Il a également été constaté, d'après une étude³⁷ effectuée par Brian D. Ng et Peter Wiemer-Hastings, où des joueurs de jeux vidéo et des joueurs de MMORPG ont été interrogés, que les joueurs de MMORPG passent plus de temps à jouer que les autres types de joueurs. Cependant, cette étude indique également que même si ces joueurs possèdent un temps de jeu supérieur, ils n'affichent aucun signe liés à une forme d'addiction, et pourraient facilement s'en éloigner.

³⁴ https://www.medecine.univ-paris5.fr/IMG/pdf/L_USAGE_PATHOLOGIQUE_DES Jeux_VIDEO.pdf

³⁵ <http://researcher.nsc.gov.tw/public/wbchiou/Data/982914153271.pdf>

³⁶ <http://researcher.nsc.gov.tw/public/wbchiou/Data/98291473371.pdf>

³⁷ <http://worldsofeducation.pbworks.com/f/addiction.pdf>

Enfin il est important de noter que, d'après cet article³⁸ rédigé par Michael Stora, les joueurs utilisent parfois les jeux vidéo pour calmer les pulsions violentes que l'on trouve chez tous les enfants, et constatées par Freud, qui en faisait référence sous le nom de "sadisme infantile". Il y est également dit ce n'est pas forcément le virtuel qui conduit à un passage à l'acte dans la réalité

II. La responsabilité des éditeurs

D'après une étude de l'IVO³⁹ (Un centre hollandais d'études sur les différentes addictions⁴⁰), ils arrivent parfois que les éditeurs de jeux vidéo incluent dans leurs jeux des messages visant à inciter les joueurs à jouer avec modérations. Ainsi, Blizzard affichent différents messages tels que "Prenez tout avec modérations, y compris World of Warcraft" lors des chargements du jeu World of Warcraft. Il faut savoir que les sociétés d'édition de jeux vidéo sont au courant des effets négatifs que peuvent avoir ces derniers auprès de certains joueurs, mais ne l'admettront pas directement dû au risque de voir s'appliquer des mesures prises par les gouvernements. Par exemple, en Chine, une loi a été mise en place afin de forcer les éditeurs à instaurer des temps maximum de jeu, et à forcer la durée des pauses entre deux sessions⁴¹. De même, ce sont ces sociétés qui connaissent les chiffres exactes d'addictions chez leurs joueurs, estimé à 3% en 2008.

Cependant, les gouvernements ne restent pas inertes, notamment lors de l'annonce de la sortie d'un jeu présentant des aspects pouvant choquer et/ou provoquant la polémique dans les médias. Ainsi, d'après l'IVO certains jeux se sont vu interdits ou censurés dans certains pays, notamment suite à des incidents provoqués par des personnes tentants de reproduire des actions effectués dans un jeu (en Thaïlande, le jeu GTA s'est vu banni suite au car-jacking d'un conducteur de taxi effectuée de la même manière que dans le jeu). Des mesures sont prises par certains studios de développement ou éditeurs, dans le but de limiter cette addiction. Par exemple Blizzard, en plus des messages affichés lors des chargements, a ajouté un système de contrôle parental au sein même de son jeu, afin de permettre aux parents de limiter le nombre d'heures jouées par leurs enfants. De même, lors de la sortie d'une nouvelle extension, des succès récompensant les premiers effectuant certaines actions (atteindre tels niveau, etc.) le plus rapidement possibles ont été supprimés, car ils pouvaient pousser certains joueurs à prendre sur leur vie active afin d'obtenir un tel succès.

Les sociétés ne restent donc pas complètement inactives face aux problèmes d'addictions. Le fait est, que cela bénéficient à la fois au consommateur et à l'éditeur. En effet, en agissant contre l'addiction, l'éditeur se protège des actions légales et gouvernementales, et se prémunie d'une

³⁸ <http://www.prospective-jeunesse.be/IMG/pdf/CPJ47-STORA.pdf>

³⁹ <http://www.ivo.nl/UserFiles/File/Publicaties/2009-09%20Van%20Rooij%20-%20Introduction%20to%20games%20and%20social%20responsibility.pdf>

⁴⁰ <http://www.ivo.nl/>

⁴¹ <http://www.presence-pc.com/actualite/chine-WoW-11456/>

mauvaise publicité au sein des médias. Le consommateur quant à lui, se retrouve mieux informé sur les dangers de l'addiction, et peut ainsi réagir correctement et limiter son activité vidéo ludique

III. Prise en charge

Selon une étude de l'INSERM⁴², il est difficile de parler d'addiction lorsque l'on aborde les jeux vidéo, et des temps de jeux élevés et/ou fréquents. En effet, chez de nombreuses personnes il a été constaté que les temps de jeux élevés ne sont présents qu'une certaine période de leur vie (particulièrement l'adolescence), puis ce besoin de jouer disparaît progressivement pour faire place à d'autres besoins, considéré plus importants par ces personnes. De plus, la situation (familiale, professionnelle) autour d'un accroc tend à rendre chaque cas unique.

Il est intéressant de noter que selon cette étude, les joueurs qualifiés d'accroc n'ont généralement pas besoin de thérapie. Ils parviennent au final à diminuer leurs temps de jeu voire arrêter complètement par eux-mêmes. Seule une certaine branche parmi les joueurs nécessite d'être traitée. En effet, certains joueurs utilisent les mondes virtuels comme un "miroir d'interactions", c'est à dire que le joueur va effectuer des actions dans ces monde virtuels qui vont émettre des réponses de la part de ce monde, créant une situation d'excitation pour le joueur, et un moyen de s'échapper à travers une sorte de narcissisme les mettant en valeur. Pour ces personnes, la méthode qui semble la plus efficace est pour les thérapeutes d'essayer de prendre la place de l'écran au niveau des interactions. Cela permet ainsi d'entrer en communication plus facilement avec le joueur. Cette méthode intitulée "méditation thérapeutique", se base sur le fait que jouer avec le patient va permettre au thérapeute de peu à peu prendre de l'espace dans la vie du patient, et cet espace va peu à peu se transformer en une véritable relation entre le joueur et le thérapeute, permettant ainsi au thérapeute de facilement entamer une discussion.

Cependant dans les cas les plus extrêmes, cette méthode semble inefficace au niveau individuel. Pour contrer cela, les thérapeutes ont recourt à des thérapies de groupes, qui sont dès lors bien plus efficaces, puisque la personne qui va remplacer le miroir d'interaction est un autre patient, donc un autre joueurs partageant la même passion. Cela signifie que le patient sera plus enclin à s'ouvrir à l'un de ses "semblables".

D'après cette étude⁴³, effectuée en 2007 par Ichia Lee, Chen-Yi Yu et Holin Lin, trois raisons pour quitter un MMORPG ont été recensées, l'immersion trop importante dans un univers virtuel, les problèmes liés aux interactions sociales dans le jeu, et les relations entre le jeu et la vie réelle. De plus les joueurs sont souvent au courant de leur addiction, sans pouvoir la contrôler. Il est dès lors important de démontrer aux addicts ces trois points et les aider à contrôler leur temps de jeu.

⁴² <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//084000697/0000.pdf>

⁴³ <http://digra.org:8080/Plone/dl/db/07312.54479.pdf>

IV. Prévention

D'après cette même étude, il existe trois domaines dans lesquels on pourrait intervenir pour prévenir l'addiction aux jeux vidéo.

Le premier a lieu dans les écoles. En effet, en enseignant aux professeurs les fondamentaux sur les jeux vidéos et l'addiction, ils seraient plus à même de prévenir les enfants/adolescents contre les dangers de l'abus de cette activité, et pourrait rappeler que cette activité est actuellement bien plus agréable lorsqu'elle est partagée avec d'autres joueurs (partage d'expérience, d'astuces, etc.). Pour citer l'étude, "la socialisation à travers les jeux vidéo est la meilleure manière de lutter contre les dangers de désocialisation dans les jeux vidéo".

Le deuxième serait la mise en place d'un numéro vert afin d'offrir aux accros des interlocuteurs compétents dans le domaine du jeu vidéo, et ce dans le but de les renseigner, d'offrir une écoute capable de cerner et comprendre leurs problèmes ou souffrances.

Enfin le troisième domaine est celui des activités en général. Mettre en place des activités dès la maternelle permettant à l'enfant de réaliser les bienfaits des relations sociales et physiques lui permettrait de ne pas s'enfermer dans le cercle des jeux vidéo asociaux.

Selon une autre étude, il est important de sensibiliser les jeunes et les addicts en général aux risques d'un abus de jeu vidéo. Pour cela, signaler les effets et les mettre en relations avec les autres types de moyens d'addictions peut être un début. Il faut cependant garder en tête de ne pas diaboliser les jeux vidéo, qui représentent pour les addicts une forme de divertissement avant tout. Il faut également trouver des moyens pour entamer un dialogue au travers des jeux vidéo. En effet, lorsque le comportement devient trop alarmant, cette addiction peut se comparer à d'autres addiction (affectives, sexuelles, jeux d'argent, etc.). Dès lors il faut pouvoir apporter des réponses correspondantes et adaptées à ces cas semblables mais à la fois différents.

Notons également que, selon cette étude⁴⁴ effectuée par Pierre Vaugois, on peut diviser la cyberdépendance en deux catégories, celle en ligne et celle hors ligne. On peut également y lire des idées pour les futures études et analyses réalisées, telles que séparer les cybers dépendances, ainsi qu'une séparation des contextes (professionnel/personnel, expert/novice, etc.).

⁴⁴ <http://www.toxico.info/documentation/cyberdependance.pdf>

Améliorations

I. Améliorations possibles

Il existe de nombreuses méthodes pour permettre aux joueurs de prendre conscience des dangers liés à l'abus de jeux vidéo. Certaines sont cependant plus applicables que d'autres, et peuvent intervenir ou avoir des effets négatifs sur l'expérience de jeu recherchée par les joueurs. En effet, alors que certains mécanismes s'intégreront assez facilement au sein d'un jeu, d'autres peuvent à cours et long terme pénaliser le joueur ou bien le mettre dans une situation déplaisante.

1. L'évolution du jeu différente selon le temps de jeu ?

Un exemple simple de mécanismes peut s'appliquer au niveau des FPS. Nombreux sont les FPS équilibrés et sur lesquels le temps de jeu n'a pas d'influence direct, si ce n'est une maîtrise plus poussée chez certains joueurs, ainsi qu'une expérience plus conséquentes. Dès lors appliquer certains mécanismes pourrait venir troubler cet équilibre. En effet, prenons comme exemple un système de fatigue basé sur le temps de jeu. Cela signifierait que le personnage joué par le joueur deviendrait plus faible au fil du temps, et récupérerait de la manière lorsque le joueur ne joue pas. Bien que cela forcerait les joueurs à réduire leur temps de jeu, et à bien espacer ces dernières, l'idée qu'un joueur soit pénalisé suite à une longue session face à des joueurs venant de démarrer une nouvelle session déplairait fortement à ceux qui s'investissent dans ce jeu pour s'améliorer. Un jeu se prétendant équilibré se doit de le rester jusqu'au bout.

Pour une application plus concrète, imaginons un jeu de tir de type FPS. Tout FPS qui tient à durer et à attirer du monde doit offrir une expérience unique, et donc se démarquer des autres jeux. Mais un bon jeu de tir doit également posséder ce que l'on appelle un gameplay équilibré. C'est-à-dire que lorsque deux équipes ou factions s'affrontent, il est important que de base l'une d'entre elle n'ait pas d'avantages par rapport à l'autre. Cet avantage doit provenir de l'entraînement des joueurs et/ou de la cohésion d'équipe. Dès lors, comment implémenter un système qui pénaliserait les joueurs sans trop nuire à l'expérience de jeu ? Certains de ces FPS (par exemple, Quake 3 Arena ou Counter-Strike) se basent énormément sur le temps de réaction du joueur, sa capacité à être précis dans ses tirs, et à faire des choix stratégiques (prendre le meilleur chemin pour se rendre de A en B, savoir choisir l'arme convenable en fonction de la situation, etc.). Maintenant, supposons que des changements soient appliqués sur les armes en fonction de la longueur de la session de jeu. Par exemple, après une session de deux heures, la précision des armes est légèrement baissée. Cela signifie que l'arme reste précise mais pas autant que pour une personne venant de lancer le jeu. Après trois heures, une légère

réduction des dégâts de l'arme est appliquée. Ces changements doivent se faire en douceur, avec un message prévenant le joueur. De cette manière un joueur ayant l'ascendant sur ses opposants devrait être capable de rester combatif même après un certain temps de jeu. Mais il ne faut pas oublier que l'on cherche à pénaliser le temps de jeu, ce qui signifie que ces changements affecteront sans doute plus les débutants que les vétérans. Donc, en fonction du score moyen que le joueur possède pendant cette session, les changements appliqués à l'arme se verront plus ou moins élevés.

*L'ak-47, une des armes les plus utilisées sur Counter-Strike⁴⁵
Que se passerait-il si cette arme perdait sa précision légendaire en fonction de la durée de jeu ?⁴⁶*

2. Modifier les classements en fonction de la durée d'une session

Cependant, il serait possible d'agir sur des éléments liés à l'expérience de jeu, mais sans toucher au gameplay de base de ces jeux. Imaginons par exemple un système de classement à points, où lorsqu'un joueur élimine un autre joueur, il récupère un certain nombre de points que l'ennemi éliminé perd. Le nombre de points que vaut un joueur par rapport à un autre prend en compte le temps de jeu de la session en cours pour chaque joueur. De cette manière, un joueur ayant une session de jeu plus longue perdra plus de points lorsqu'il sera éliminé. Les personnes concernées par les classements sont souvent celles qui s'investissent plus que la moyenne dans un jeu et dès lors tendent à avoir un temps de jeu plus conséquent. Cela signifie qu'un joueur tenant vraiment à améliorer son classement devra faire des courtes sessions espacées, mais s'il décide de jouer une longue session, le jeu en lui-même restera le même et il ne se retrouvera pas pénalisé d'un point de vue équilibrage.

Si cette solution venait à fonctionner, on pourrait éventuellement la décliner pour d'autres styles de jeu. Ainsi dans les RTS possédant des classements, le nombre de places que le joueur perd après une longue session de jeu serait plus important, sans augmenter le nombre de places gagnées en cas de victoire.

De nombreux systèmes de classement externes existent pour les jeux. Parmi les plus populaires, on trouve HLstatsX⁴⁷ ou bien GameMe⁴⁸, tout les deux orientés FPS. Ces systèmes de classement se

⁴⁵ <http://cuartoesosagasta.comze.com/CristianG/CounterStrikeSource.htm>

⁴⁶ <http://ticcolegiodecampos.freeiz.com/grupo4/site%20RUI.Miguel/AK-47.htm>

basent sur un algorithme de calcul à base de points. Chaque action effectuable dans le jeu se voit attribuée un nombre fixe de points. Ce nombre de points ne varie jamais et les joueurs gagnent ces points dès qu'ils effectuent l'action. Mais il existe également un système de points entre les différents joueurs. Ainsi, un joueur ayant peu de point gagnera beaucoup de point lorsqu'il éliminera un joueur ayant beaucoup de points. L'arme utilisée pour éliminer l'autre joueur entre également en ligne de compte, mais cela n'aurait pas besoin d'être changé par rapport au temps de jeu. Plus l'écart sera grand, plus le nombre de points gagnés et perdus sera grand. Mais ce système pénalise les joueurs fidèles au serveur, et surtout, il ne se base pas trop sur la durée d'une seule session mais plus sur le temps de jeu complet. Ainsi une personne jouant une heure tous les soirs aura plus de points qu'une personne se connectant pour la première fois, sans que l'on puisse pour autant la qualifier d'addict.

sWizzLe (7,975) got 7 points for killing Quad Damage (7,15B)

Un exemple de message que l'on voit avec ce système de classement

On pourrait donc imaginer que ces systèmes de classement prennent en compte la durée d'une session pour le calcul de points gagnés et perdus. Le système basé sur le nombre de points global resterait en place mais il ne serait plus le seul. Ainsi une personne jouant pour la première fois sur le serveur et ce depuis 3 heures ne gagnerait pas énormément de points en éliminant la personne qui joue souvent, mais qui vient de se connecter. L'idée finale serait de créer un système de point rentable en début de session et coûteux lorsque la session devient trop longue.

Rank	Player	Points	Activity	Connection Time
1	NAS	7,968		0d 15:45:50h
2	inzeNWP*//// <3 V	6,449		0d 13:04:18h
3	MEGA PRO	5,158		0d 07:34:44h
4	I FAIL FANTASTIC!	4,821		0d 01:46:59h
5	salmonlohi	4,751		0d 14:05:49h
6	LeiderGEEEEIL	4,691		0d 01:48:37h
7	Ex6TenZ	4,676		0d 04:20:52h
8	LeDocteur.de	4,651		2d 13:19:32h
9	kennyS	4,644		1d 20:10:16h
10	aTTaX kRYSTAL	4,616		0d 03:01:59h
11	QUALITY-SERVEUR.COM Sf	4,612		0d 12:12:34h
12	QUALITY-SERVEUR.COM Happy	4,598		1d 07:56:30h
13	stk!	4,555		2d 19:33:01h
14	.dcp	4,544		4d 11:24:56h
15	bas	4,514		8d 12:52:27h
16	nahoyy.LONGSTOCKING	4,487		0d 12:47:27h
17	Dan.M	4,486		2d 15:15:17h
18	Garfielddi	4,468		0d 10:29:12h
19	MucT-iS-MysTiC	4,459		0d 13:45:20h
20	pm	4,425		1d 23:22:46h

Exemple de classement HLstatsX

On peut apercevoir le nombre de points, ainsi que le temps de jeu total passé sur le serveur

⁴⁷ <http://www.hlxe.com/>

⁴⁸ <http://www.gameme.com/>

3. Altérer les capacités d'un personnage, et ce de manière drastique

Cette proposition se positionne dans l'idée que l'on ne doit pas affecter le gameplay même lors de longue session de jeu. Mais si l'on décide d'affecter (fortement ou non) le gameplay, alors les possibilités sont dès lors plus nombreuses.

Nous avons déjà évoqué l'idée qu'il était possible d'altérer les capacités d'un personnage lorsque le joueur a accumulé un certain temps de jeu. Mais sans même altérer les capacités directes du personnage, il est possible de modifier sa perception de l'environnement pour donner un sentiment de fatigue. Ainsi, après un certain temps de jeu, le personnage aurait du mal à distinguer les objets au loin, ces derniers ayant tendance à se flouter plus que d'habitude. Il pourrait également avoir des problèmes d'élocutions ou des problèmes à faire des phrases sensées lors d'une conversation. L'idée finale serait que la fatigue du personnage influencerait ses interactions pour donner un réel sentiment de fatigue. On pourrait pousser cette idée et ajouter des problèmes de santé liés au manque de repos, telle qu'en sont victimes certaines personnes travaillant parfois jusqu'à 48 heures d'affilées. Si la possibilité de la mort du personnage interviendrait aléatoirement pendant une très longue session de jeu, cela pousserait la plupart joueurs à arrêter de jouer afin d'éviter tout risque. Bien évidemment, un jeu se devant de rester un plaisir, le temps de récupération serait bien plus rapide que le temps nécessaire à un réel être humain. Ainsi le joueur se verrait forcer de marquer des pauses régulières mais celles-ci ne serait pas excessivement longue lui permettant de profiter quand même de l'expérience de jeu.

Prenons par exemple Oblivion. Ce RPG à la première et troisième personne possède un système de discussion avec les PNJ (personnages non joueurs). Lors d'une discussion, on choisit les réponses que l'on souhaite dire à la personne à qui l'on parle. Cela permet d'acquérir de nouvelles informations, d'interagir afin d'activer certains éléments ou quêtes, ou bien d'en connaître un peu plus sur l'univers et l'histoire du jeu.

Un exemple de choix de discussion dans une partie

Une des caractéristiques du personnage que l'on crée est le charisme. En attribuant beaucoup de points de compétences au charisme, le personnage discute avec plus d'aisance, et donc convainc plus facilement les PNJ. Dès lors on pourrait imaginer l'effet inverse lors de longue session de jeu. Plus le temps de la session s'allonge, plus le personnage aura du mal à convaincre les PNJ, et ceux-ci seront également moins amicaux lors de simples discussions. Cela signifie qu'il n'y aurait pas besoin de créer de nouvelles lignes pour les discussions, puisque ces dernières resteront les mêmes, et ce sera juste la réaction des personnages qui changera. On pourrait même pour simplifier encore plus cette idée, en imaginant que ce serait le charisme qui chuterait au fil du temps. Ainsi le design du jeu ne changerait pas, les phrases et dialogues utilisés resteraient les mêmes, et il n'y aurait qu'un léger changement à apporter au niveau du jeu.

4. L'aspect social, responsable ou non ?

Un des aspects majeur de la rétention de joueurs dans les jeux multi-joueurs est l'aspect communautaire. En effet, de nombreux jeux sont joués par des clans, guildes ou tout simplement groupe d'amis. Il n'est pas rare que des joueurs ne lancent un jeu que parce qu'ils constatent que des personnes qu'ils connaissent sont en train de jouer. Chez certains joueurs, cela peut avoir un effet négatif. En effet, ceux qui sont facilement attirés par le jeu auront plus de mal à quitter une partie si différents amis continuent de rejoindre la partie. Dès lors, un moyen de lutter serait de réduire, voire sur les longues sessions supprimer les interactions possibles entre amis (la plupart de ces jeux permettant d'ajouter une personne dans sa liste d'amis). Cela pousserait certainement certains joueurs à quitter le jeu, l'aspect relationnel et émotionnel représentant une part importante dans ces jeux.

On trouve par exemple dans de nombreux jeux des succès attribués à un joueur pour effectuer certaines actions avec des amis, et/ou en mode coopératif. Par exemple, un succès sur le jeu Team Fortress 2 récompense le joueur s'il joue une partie avec au moins 7 personnes présentes dans sa liste d'amis. La plupart des succès liés aux boss et événements de Diablo 3 possèdent un équivalent estampillé "coopératif" obtenu par le joueur lorsqu'il joue avec d'autres personnes.

Un exemple de succès liés à un système de liste d'amis, présent dans Team Fortress 2

On peut donc poser la question, alors que la notion d'amitié au travers d'internet est importante pour les joueurs, les développeurs de jeu doivent-ils capitaliser là-dessus ? En effet, nombreux sont les joueurs qui admettront que jouer avec des personnes régulières (que celles-ci soient des amis dans la vraie vie ou non) est bien plus agréable que de jouer avec des nouveaux joueurs à chaque fois. Supprimer donc complètement cet aspect des jeux vidéo ne profiterait pas du tout aux éditeurs et développeurs. Il faudrait donc leur demander de garder le système de liste d'amis actuel, mais de ne pas trop pousser l'aspect social au point qu'il faille absolument avoir des amis pour pouvoir s'amuser.

5. Agir dans le domaine médical et gouvernemental

En l'état actuel, l'addiction aux jeux vidéo n'est pas reconnue comme un problème de type médical, cela signifie qu'il n'existe pas de centre de traitement directement consacrés aux problèmes d'addiction aux jeux vidéo. Les centres de traitement actuels ne sont pas très nombreux et bien qu'une certaine attention soit accordée à l'addiction aux jeux vidéo, elle est toujours classée comme une addiction mineure. Pourtant, avec la croissance constante des médias virtuels, et l'expansion fulgurante d'Internet, ce phénomène a de plus en plus de risques d'arriver. L'amélioration constante des jeux avec l'arrivée de nouvelles technologies va également pousser les joueurs dans cette direction.

Il existe plusieurs solutions disponibles pour remédier à ce problème. La première solution serait de catégoriser l'addiction aux jeux vidéo dans les addictions à risques. Comme indiqué précédemment, cette forme d'addiction prend de plus en plus d'ampleur, et il est important que les personnes qui puissent en être victimes soient prises en charge relativement rapidement et efficacement. Des centres spéciaux pourraient être mis en place spécifiquement pour cette addiction, ou bien à moindre mesure on pourrait affecter certaines branches des centres de traitement au traitement unique de cette addiction. L'important reste que l'addiction aux jeux vidéo ne soit plus désignée comme une addiction mineure.

Une autre solution possible serait la prise en charge de cette nouvelle forme d'addiction par le gouvernement. En effet, si les centres médicaux ne parviennent pas à gérer cette addiction, ou bien du

moins à la traiter comme une addiction majeure, le gouvernement pourrait commencer à mettre en place des lois concernant cette addiction notamment au niveau médical. A plus grande échelle et dans la mesure où cela venait à échouer, on pourrait envisager des mesures plus drastiques, à la manière de la loi HADOPI regardant le téléchargement irrégulier. Par exemple mettre en place des compteurs dans les jeux afin de mesurer combien de temps une personne y passe par jour et lui demander de moduler ses activités en fonction. On pourrait également commencer à filtrer les activités Internet de cette dernière et agir en fonction, par exemple en réduisant la bande passante ou bien en coupant l'accès, le tout en suivant certains paliers d'actions. Cependant, il faudrait veiller constamment à ne pas enfreindre les libertés des joueurs. En effet, selon les critères sélectionnés pour effectuer cette surveillance et décider de franchir certains de ces paliers, il pourrait y avoir une violation de leur vie privée, et ce pour des résultats au final mitigés. Les symptômes permettant de diagnostiquer une addiction aux jeux vidéo étant encore difficiles à détecter, cela pourrait donner lieu à des dérapages.

6. Un environnement local plutôt que national

Jusqu'à présent, les solutions évoquées s'attaquent au problème de l'addiction soit d'une façon directe à travers l'expérience de jeu, soit en se focalisant sur le traitement dans des centres de traitements spécialisés. Malheureusement, ces centres de traitement sont encore plutôt rares (une liste assez complète est disponible sur le site Game Addict⁴⁹), et il devient difficile pour les victimes d'être prise en charge sans avoir à faire de grands déplacements. Il existe un peu partout en France des centres d'aides pour les victimes de types particuliers d'addictions (Alcooliques Anonymes par exemple). Il faudrait donc mettre en place le même type de centre d'aide, d'écoute et de soutien pour les victimes d'addiction aux jeux vidéo. De cette manière, les traitements seront plus localisés et surtout plus facile d'accès, permettant ainsi de faire régresser le phénomène d'addiction, et également permettre une meilleure prise en charge et guérison des victimes.

*Le logo des Alcooliques Anonymes⁵⁰
A quand les "Gamers Anonymes" ?*

⁴⁹ <http://www.game-addict.org/adresses-hopitaux.html>

⁵⁰ <http://www.alcooliques-anonymes.fr/aafrance/>

7. Les jeux vidéo, sport ou addiction ?

Cela fait maintenant plusieurs années que des tournois et compétitions sont organisés, au niveau national ou international, entre les différents joueurs d'un même jeu. Ce domaine que l'on nomme e-sport, peut représenter une menace au niveau de l'addiction auprès de certaines personnes. En effet, il y a souvent des récompenses à la clé, et les joueurs s'affrontant sont souvent de très haut niveau. Cela pousse les joueurs à s'entraîner de plus en plus, afin de pouvoir battre les autres joueurs/équipes, et ainsi accéder aux premières marches du podium, et donc aux plus grosses récompenses (souvent des sommes d'argent). L'e-sport est actuellement en forte de progression, car il touche de plus en plus de jeux. Cela signifie donc plus de personnes s'entraînant, et donc plus de victimes potentielles pour l'addiction. Dès lors, la question se pose, faut-il considérer ces joueurs comme des nouveaux sportifs mais participant à des sports moins physiques, ou bien comme des personnes ayant des problèmes d'addiction et pouvant avoir besoin d'aide.

Il existe ainsi en Corée des « training houses »⁵¹, où plusieurs joueurs se réunissent dans un seul endroit, et passent leurs journées à s'entraîner sur un jeu. Ces centres ont beaucoup d'importance du fait que les joueurs doivent être dans une forme optimale afin de gagner les tournois et donc les récompenses. Cela leur assure ainsi un soutien de nombreux sponsors et crée un cercle où les joueurs doivent continuer à s'entraîner pour rester compétitifs, et ainsi être convenablement payé. Nombreuses sont les personnes qui seraient tentées de classer dès lors ces pratiques dans le domaine de l'addiction au lieu du domaine du loisir. On peut donc imaginer l'interdiction de ces tournois, ou du moins la réduction voire la suppression des récompenses. La victoire en sera donc moins importante aux yeux des joueurs, bien que restant importante pour le moral et l'égo, et ils seront donc moins enclin à consacrer tout leur temps sur des sessions d'entraînement. Cette mesure étant cependant assez extrême, on pourrait imaginer des directives plus souples allant dans le même sens. Par exemple, nombreux sont ces tournois où les joueurs jouent en individuels, alors qu'ils font parti de clans. On pourrait donc demander à ces tournois de faire s'affronter ces clans au lieu de leur joueurs individuellement. Ainsi certains joueurs du clan participeraient pour leur équipe et chaque joueur se verrait attribuer le même nombre de matchs. De cette manière, les joueurs devraient toujours s'entraîner pour la victoire, tout en ayant un nombre réduit de matchs comparés à auparavant, puisque ces derniers seraient attribués à une équipe plutôt qu'un seul joueur.

8. Le système de chapitre, un moyen de lutte efficace ?

Tel qu'il est implémenté actuellement, le système de chapitre dans un jeu permet en général au joueur de voir son évolution au cours du scénario.. Mais les chapitres sont également un moyen de lutter contre les sessions de jeu trop longues. En effet, lorsqu'un joueur arrive au début d'un nouveau

⁵¹ <http://www.giantbomb.com/giant-bomb-in-korea-ogsteam-liquid-house-tour/17-3516/>

chapitre, il y a en général un temps de repos, pour permettre au joueur de récupérer un peu de l'action du chapitre qui vient de s'écouler. C'est le moment idéal pour le joueur d'enregistrer sa partie et arrêter, car il quitte avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose (compléter un chapitre), et ne casse pas trop l'immersion puisqu'un changement de chapitre s'accompagne assez souvent d'un changement d'environnement et parfois de retournements ou transition scénaristiques. Cela peut cependant avoir d'autres effets allant dans le sens opposé à la lutte contre l'addiction. Par exemple, si les chapitres sont trop courts, le joueur peut être tenté de les enchaîner plutôt que de s'arrêter entre deux. Inversement, si le chapitre est trop long, le joueur peut souhaiter finir le chapitre en cours avant d'arrêter, et finira par jouer plus que ce qu'il avait initialement prévu.

*L'écran qui apparaît lors de l'arrivée à un nouveau chapitre dans le jeu Dead Space
Les changements de chapitre se font lors des déplacements en tramway entre les zones majeures du vaisseau que l'on occupe,
et permettent de marquer un temps de pause entre deux missions⁵²*

Le système de chapitre, avec l'intégration de pauses au niveau scénaristique et action serait un bon moyen pour pousser indirectement le joueur à arrêter de jouer, mais il pourrait également avoir des effets indésirés. Il faudrait donc que les développeurs prennent conscience que la durée des chapitres est relativement importante, et mettent en place les playtests nécessaires pour s'assurer qu'un chapitre fait la bonne longueur.

II. Améliorations souhaitables

Pour lutter contre l'addiction dans les jeux vidéo, de nombreuses options, principalement sont proposées par des organismes spécialisés (associations, gouvernements). Certaines nécessitent l'intervention des développeurs et éditeurs de jeux vidéo, qui devraient également participer à la lutte, afin de ne pas voir ce genre stigmatisé.

⁵² <http://www.visualwalkthroughs.com/deadspace/lethal/lethal.htm>

1. D'un point de vue extérieur à l'industrie

Une proposition que l'on retrouve fréquemment au sein des différents articles écrits et études réalisés à ce sujet, serait d'augmenter la prévention contre l'addiction aux jeux vidéo, notamment auprès des publics jeunes, donc principalement au sein d'établissements scolaires et d'associations (en général non-sportives). En effet, dans l'état actuel, la prévention est quasi nulle, du au fait que l'addiction aux jeux vidéos n'est pas encore placée au niveau des autres addictions, considérées comme dangereuse (drogue, alcool). Il serait dès lors important d'alermer les jeunes aux dangers potentiels du à cette forme d'addiction. Ce phénomène étant relativement nouveau, le pourcentage de personnes touchées est plus faible que celui des autres composants addictifs, mais le problème majeur vient du fait qu'il touche un public relativement jeune. Les nouvelles générations sont les plus amenées à être victimes de cette addiction, du fait que ce sont également les plus sensibles aux nouvelles technologies. Il est donc important de sensibiliser les générations futures ainsi que les jeunes générations actuelles à ce phénomène, dans le but d'empêcher au maximum les cas futurs.

La mise en place d'organismes spécialisés serait également un bon moyen de lutter contre l'addiction. Dans l'état actuel, peu d'organismes officiels sont disponibles aux victimes d'addiction, et la plupart doivent se renseigner et demander conseil sur internet, faute de moyens disponibles en dehors de ce média (ligne verte, centres d'écoute).

Cela se recoupe avec certains éléments vu dans la partie précédente. En effet, le manque de prévention actuel est dû à différents facteurs, mais que l'on peut regrouper dans deux principaux domaines, le médical et le gouvernemental.

Au niveau médical, bien qu'elle soit désormais reconnue en tant qu'addiction comme les autres, et ce malgré le fait qu'elle n'ait pas encore été officialisée, le fait que la relation entre les jeux vidéo et l'addiction aux médias virtuels ne soit pas tout à fait avérée reste problématique. Les centres médicaux manquent actuellement de chiffres qui permettraient de mieux cerner les causes de l'addiction et ainsi améliorer le traitement des patients. Le problème qui se pose dès lors est le suivant, si l'on venait à améliorer les statistiques concernant cette addiction, faudrait-il classer ou catégoriser les différents symptômes, et est-ce que tous les patients présentant ces symptômes pourraient être qualifiés d'addict ?

Le gouvernement possède également un moyen d'agir. En attribuant des fonds budgétaires spéciaux à la prise en charge les victimes d'addiction, il serait dès lors plus facile de recenser ces dernières et ainsi d'obtenir des statistiques plus fiables. A partir de là, il sera plus facile d'agir sur certains éléments responsables de l'addiction. Le gouvernement devra également, et ce suite à l'obtention de nouvelles statistiques sur lesquelles travailler, mettre en place des lois dans le but de

prévenir ce phénomène, quitte à devoir agir selon des méthodes relativement drastique. Ce fut le cas avec le tabagisme, et le gouvernement français a régulièrement augmenté le prix des paquets de cigarettes afin de lutter contre cette addiction. De nombreuses campagnes publicitaires ont également été mises en place à l'époque, afin de sensibiliser le public sur les dangers du tabagisme, et les effets néfastes que cela peut avoir sur la santé physique et moral.

Evolution du prix du paquet de cigarette au cours des années 2000⁵³

Une augmentation du prix des jeux vidéo ne serait pas une solution en soi, puisqu'elle pénaliserait toutes les cibles du marché, y compris celle qui ne présente aucune forme d'addiction. De plus, le piratage en ligne étant en l'état actuel assez facile d'accès pour toute personne disposant d'une connexion stable, l'augmentation du prix pousserait sûrement les gens à faire appel à ce moyen, ce qui est la dernière chose voulue à la fois par le gouvernement et les éditeurs.

Peut-on imaginer la même campagne de sensibilisation avec les jeux vidéo ? A l'heure actuelle, ce domaine reste peu analysé et surveillé par les journalistes et politiques, ce qui signifie que les nouvelles relatées sont rares voire inexistantes dans les journaux. On trouve toujours quelques articles lors de la sortie d'un titre majeure (le dernier Call Of Duty, Diablo 3, Skyrim), mais ceux-ci se penchent surtout sur l'engouement des joueurs plutôt que sur les dangers présentés. Il y a actuellement peu de faits divers en relations avec les jeux vidéo, ce qui fait que ceux-ci ne suscitent pas l'intérêt des journaux. La désocialisation due à l'abus d'Internet ou des jeux vidéo devrait commencer à être prise en considération par les magazines, car elle peut représenter un risque chez certaines personnes. Il faudrait que ces derniers se tiennent informés et ainsi puissent sensibiliser leurs lecteurs. Les symptômes sont d'ailleurs bien souvent ignorés, et l'on en parle que lorsque des événements majeurs ont lieu. Par exemple, le tueur norvégien Anders Behring Breivik, responsable de la tuerie du 22 juillet 2011, a été questionné sur son utilisation de jeu World of Warcraft⁵⁴, et nombreux sont les médias qui, bien que n'indiquant pas de relation entre la tuerie et le jeu, ont souligné le fait qu'il y jouait. La

⁵³ <http://tpe-1erees-cigarette.over-blog.com/article-26488455.html>

⁵⁴ <http://www.foxnews.com/world/2012/06/06/breivik-refuses-to-answer-oslo-court-questions-about-world-warcraft/>

question que l'on peut poser est donc la suivante, quelles influences peuvent avoir quels types de jeux vidéo et sur quelles populations ?

Un des symptômes que l'on retrouve souvent dans les études est celui de la désocialisation. Mais ce symptôme n'est pas forcément visible, et il arrive parfois qu'une victime se renferme encore plus sur elle avec le temps, si aucune aide n'est apportée, et nombreux sont ceux pour qui le jeu vidéo n'est pas quelque chose dont on peut tirer une certaine gloire, ce qui fait qu'ils s'en cachent et tentent de faire comme si tout allait bien en présence d'autres personnes. Il faudrait donc mettre en place une campagne de sensibilisation. Cela permettrait d'une part de faire connaître cette addiction, mais également d'indiquer aux proches des victimes les signes et symptômes afin qu'elles puissent réaliser et réagir si une personne autour d'elles en souffre. Cela permettrait enfin afin de prévenir les victimes qu'elles ne sont pas seules, et que des personnes spécialisées sont prêtes à les aider si elles le désirent.

2. Qu'en pense l'industrie ?

Du point de vue des développeurs, des actions sont également possibles. En effet, peu de développeurs à l'heure actuelle sensibilisent leur public aux risques de trop longues sessions de jeu, et à l'abus des jeux vidéo en général. Ces derniers sont au courant des risques, mais tendent à se mettre en retrait quant à la prévention de ces derniers. La raison est du au fait que pour l'instant l'addiction aux jeux vidéos n'a pas la même ampleur que les autres addictions. Les développeurs devraient donc diffuser des messages mettant en garde contre l'abus de sessions trop longues, ou bien indiquant que les jeux vidéo ne sont pas la seule activité possible (comme Blizzard l'avait fait dans World of Warcraft).

Il serait également possible d'imaginer des mécanismes indiquant d'une manière un peu plus forcée à l'utilisateur qu'il a un temps de jeu élevé sur la session en cours. Par exemple dans le jeu "Dungeon Keeper 2", le narrateur faisait régulièrement des remarques en plein milieu d'une partie concernant le temps de jeu passé ou l'heure tardive. Mettre en place un minuteur pourrait également pousser les joueurs à faire des pauses. Dans une des dernières versions de Steam (une plate forme de jeu), l'overlay disponible lorsque l'on joue à un jeu indique le temps de jeu pour la session actuelle, celui des 15 derniers jours ainsi que le temps total passé sur ce jeu. Ces indicateurs permettent ainsi aux joueurs de prendre conscience de son temps de jeu et peuvent ainsi le pousser à arrêter après un certain temps de jeu.

Si ces méthodes venaient à échouer une fois mise en place, il resterait toujours la possibilité d'altérer le gameplay des jeux. Nous avons vu dans la précédente partie comment effectuer des modifications sur certains jeux, afin que ceux-ci pénalisent les longues sessions de jeu. Bien entendu, les développeurs n'accepteront probablement pas d'appliquer des changements trop violents à leur jeu. N'oublions pas qu'un jeu est avant tout censé être un moyen de se détendre, de s'amuser et de se

déjouer, et c'est ce qui fait que les joueurs acheteront un titre ou pas. Les développeurs devront donc trouver le juste milieu entre prévention et amusement. Par exemple, la modification des dialogues avec les PNJ vu précédemment pourrait s'intégrer assez bien à un jeu, du moment qu'elles restent intuitives et ne pénalisent pas trop le jeu. Cela ajouterait une once de réalisme, et pourrait être au final acclamé par les joueurs, toujours en quête de nouveautés. Le réalisme ne doit cependant pas prendre complètement le dessus sur les autres possibilités car après tout, si les joueurs jouent aux jeux vidéo, c'est bien souvent pour échapper à la réalité.

Conclusion

L'addiction aux jeux vidéo est un phénomène prenant de plus en plus d'ampleur. Nombreux sont les jeunes qui en sont victimes et les chiffres ne cessent de s'accroître. De plus les organismes gouvernementaux ne se sentent pas encore concernés.

Nous avons cependant vu qu'il était possible, avec un peu de temps et de volonté, de mettre en place un système de prévention, qui permettrait de venir en aide à ceux qui en ont besoin, sans pénaliser ceux qui ne se sentent pas concernés. Basé sur un effort commun entre le corps médical, les organismes spécialisés, le gouvernement et les éditeurs et développeurs de jeux vidéo, il serait possible d'instaurer certaines mesures qui permettrait facilement de prévenir l'addiction, sans pour autant pénaliser l'aspect commercial des jeux vidéo, le côté divertissant du jeu et surtout la liberté du joueur. Le traitement de l'addiction aux jeux vidéo est une nécessité, mais il ne faut surtout pas oublier que les jeux vidéo ont été créés à la base comme une nouvelle forme de divertissement. Il ne s'agit donc pas de stigmatiser ces derniers, mais plus d'apporter des solutions en douceur aux victimes, afin de les aider à combattre leur addiction, et revenir à lier l'idée de jeu vidéo à celle de loisir.

Annexes

I. Interview

Interview de Caroline Remy, Psychologue-formatrice à Argenteuil.

- 1) Depuis la popularisation des MMORPG (jeux en ligne massivement multijoueurs) il y a 10 ans, avez-vous constaté une augmentation des cas de dépendance aux jeux vidéo ? Si oui, selon vous, en quoi ce type de jeu est-il plus addictif que les autres ?

Aujourd'hui on ne parle pas de dépendance aux jeux vidéo mais d'abus ou de comportement pathologique. La dépendance aux jeux vidéo n'a pas été démontrée. Et oui certains jeux sont plus à risque que d'autres.

- 2) Avez-vous eu à traiter des cas d'addiction concernant des jeux vidéo hors ligne ? Si oui, quels étaient les motivations (dans le jeu et en dehors du jeu) qui incitaient le joueur à jouer plus que de raison ?

Non

- 3) Comment se déroule en général le processus d'addiction ?

On ne parle pas d'addiction mais de comportement pathologique ou de comportement excessif.

- 4) L'environnement économique et/ou social dans lequel se trouve le patient est-il un facteur déterminant dans le processus d'addiction aux jeux vidéo ? Si oui, cela est-il vrai pour tous les cas ?

Oui mais pas seulement. Les rapports pathologiques aux jeux ont des causes multiples et notamment psychologique.

- 5) L'isolement social est-il une constante chez les cyberdépendants ?

C'est surtout un facteur de gravité.

- 6) Quels sont les facteurs qui permettent de caractériser un cas de jeu pathologique ?

Cf Manuel de psychiatrie DSM IV copié ci-dessus. (NDLA, disponible en annexe 2).

- 7) Il y a-t-il selon vous un profil type de personnes concernées par la cyberdépendance ?

Pas vraiment si ce n'est l'âge (plutôt très jeune).

- 8) Quels moyens utilise-t-on pour établir un diagnostic ? Le diagnostic sera-t-il le même pour deux patients présentant une même pathologie ou bien faut-il prendre en compte le vécu de ces deux patients pour établir un diagnostic propre à chaque patient ?

On peut s'aider des critères du DSM 4 pour poser un diagnostic et oui il faut tenir compte des particularités individuelles. Il existe aussi des tests de dépistage.

- 9) Comment aidez-vous les patients à combattre leurs addictions ? Il y a-t-il des traitements à base de médicaments ? Les médicaments peuvent-ils agir directement sur le système de récompense ?

Pas vraiment mais dans certains cas il faut traiter l'anxiété voire la dépression.

- 10) Quelles solutions permettent au joueur pathologique de réfréner ses pulsions ? Est-il possible selon vous d'adapter ses solutions pour les insérer dans les jeux vidéo afin de prévenir le phénomène d'addiction ?

Nombreuses sont les « solutions » que le patient peut travailler notamment grâce aux thérapies cognitives et comportementales.

II. Les critères diagnostiques du jeu pathologique du DSM-IV

A. Pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu, comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes :

1. Préoccupation par le jeu (p. ex., préoccupation par la remémoration d'expériences de jeu passées ou par la prévision de tentatives prochaines, ou par les moyens de se procurer de l'argent pour jouer)
2. Besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre l'état d'excitation désiré
3. Efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu
4. Agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt de la pratique du jeu
5. Joue pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique (p. ex., des sentiments d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de dépression)
6. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jour pour recouvrer ses pertes (pour « se refaire »)
7. Ment à sa famille, à son thérapeute ou à d'autres pour dissimuler l'ampleur réelle de ses habitudes de jeu
8. Commet des actes illégaux, tels que falsifications, fraudes, vols ou détournement d'argent pour financer la pratique du jeu
9. Met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou des possibilités d'étude ou de carrière à cause du jeu
10. Compte sur les autres pour obtenir de l'argent et se sortir de situations financières désespérées dues au jeu

B. La pratique du jeu n'est pas mieux expliquée par un épisode maniaque

Webographie

- (1, 32) Kimberly Young pour le Centre de Soins contre L'addiction à Internet, "Understanding Online Gaming Addiction and Treatment Issues for Adolescents", 2009
http://198.64.250.26/articles/Online_Gaming_Addiction.pdf
- (2) Bertrand Seys, "Place et rôle des usages des jeux vidéo et d'internet dans la souffrance psychologique", Les Cahiers du numérique 2/2003 (Vol. 4).
<http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-2-page-117.htm>
- (3) ACTA – Spécialiste des combats de gladiateurs et duels toutes époques, "Jeux Scéniques".
<http://www.acta-archeo.com/html/4-11623-Jeux-sceniques.php>
- (8) J. Doe, "Majoring in video games", Octobre 2008
<http://www.olganon.org/?q=taxonomy/term/40/all&page=12>
- (9) AFJV, " Le marché du jeu vidéo : Etat des lieux et perspectives", Octobre 2009
http://www.afjv.com/press0910/091005_etude_jeux_video_france_monde.htm
- (11) Blizzard Entertainment, " WORLD OF WARCRAFT® DÉPASSE LES 12 MILLIONS D'ABONNÉS DANS LE MONDE", Octobre 2010
<http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/press/pressreleases.html?id=2450506>
- (12) Bruce Sterling Woodcock, "An Analysis of MMOG Subscription Growth", 2008
<http://www.scribd.com/doc/4850427/ION-2008-an-Analysis-of-MMOG-Subscription-Growth>
- (15) Nielsen, "Will StarCraft II Redefine the Real-Time Strategy Video Game Genre Again?", Juillet 2010
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/will-starcraft-ii-redefine-the-real-time-strategy-video-game-genre-again/
- (18) Han DH, Hwang JW, Renshaw PF, " Bupropion sustained release treatment decreases craving for video games and cue-induced brain activity in patients with Internet video game addiction", Août 2010
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20695685>
- (19) BBC News, "S Korean dies after games session, Août 2005
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4137782.stm>
- (22) Michael Sangiacomo, "Daniel Petric killed mother, shot father because they took Halo 3 video game, prosecutors say", Décembre 2008
http://www.cleveland.com/news/index.ssf/2008/12/boy_killed_mom_and_shot_dad_ov.html

- (23) Post sur un forum, "I lost everything in my life, because of this game...", Août 2002
<http://olganon.org/?q=node/756>
- (24, 39) IVO, "Introduction to video games, their publishers, and social responsibility concerning video game addiction", 2009
<http://www.ivo.nl/UserFiles/File/Publicaties/2009-09%20Van%20Rooij%20-%20Introduction%20to%20games%20and%20social%20responsibility.pdf>
- (25, 26) Marc Valleur, "L'addiction aux jeux vidéo, une dépendance émergente ?", *Enfances & Psy* 2/2006 (no 31),
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=EP_031_0125
- (33) Daniel L. King, Paul H. Delfabbro et Mark D. Griffiths, "Recent innovations in video game addiction research and theory", 2010
http://www.commart.uws.edu.au/gmjau/v4_2010_1/pdf/daniel_king_RA_vol4_iss1_2010.pdf
- (34) Anne Sebeyran, "L'usage pathologique des jeux vidéo", 2008
https://www.medecine.univ-paris5.fr/IMG/pdf/L_USAGE_PATHOLOGIQUE_DES_JEUX_VIDEO.pdf
- (35) Chin-Sheng Wan et Wen-Bin Chiou, "Why Are Adolescents Addicted to Online Gaming? An Interview Study in Taiwan", 2006
<http://researcher.nsc.gov.tw/public/wbchiou/Data/982914153271.pdf>
- (36) Chin-Sheng Wan et Wen-Bin Chiou, "Using Cognitive Dissonance to Induce Adolescents; Escaping From the Claw of Online Gaming: The Roles of Personal Responsibility and Justification of Cost", 2007
<http://researcher.nsc.gov.tw/public/wbchiou/Data/98291473371.pdf>
- (37) Brian D. NG et Peter Wiemer-Hastings, "Addiction to the Internet and Online Gaming", 2005
<http://worldsofeducation.pbworks.com/f/addiction.pdf>
- (38) Michael Stora, "L'ADDICTION AUX JEUX VIDÉO OU COMMENT TENIR LE MONDE DANS SON POING FERMÉ", Novembre 2006
<http://www.prospective-jeunesse.be/IMG/pdf/CPJ47-STORA.pdf>
- (41) Dr Denis Rouver pour PciNpact, "La Chine limite la durée des jeux en ligne", Août 2005
<http://www.presence-pc.com/actualite/chine-WoW-11456/>
- (42) INSERM, "Jeux de hasard et d'argent", 2008
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//084000697/0000.pdf>
- (43) Ichia Lee et Chen-Yi Yu, "Leaving a Never-Ending Game: Quitting MMORPGs and Online Gaming Addiction", 2007

<http://digra.org:8080/Plone/dl/db/07312.54479.pdf>

(44) Pierre Vaugois, "La cyberdépendance : fondements et perspectives", Novembre 2006
<http://www.toxico.info/documentation/cyberdependance.pdf>

(54) Fox News, "Breivik refuses to answer Oslo court's questions about 'World of Warcraft'", Juin 2012
<http://www.foxnews.com/world/2012/06/06/breivik-refuses-to-answer-oslo-court-questions-about-world-warcraft/>